

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Aspects de la politique soviétique dans le Moyen-Orient</i>	1	<i>Les communistes de l'A.O.F. à l'honneur</i>	13
<i>Un exemple d'inefficacité des méthodes soviétiques : la production pétrolière</i>	5	<i>Pologne : Trois années de lutte contre la social-démocratie</i>	14
<i>Memento de la « guerre froide » : De quelques auxiliaires de Staline</i>	6	<i>Roumanie : Durcissement du régime</i>	15
<i>Sur les adversaires de l'anticommunisme</i>	8	<i>Bulgarie : Le communisme et les enfants</i>	16
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
<i>Allémanie orientale : La production d'armements s'accélère</i>	9	<i>Chine : La poésie de la Chine soviétique</i>	19
<i>Autriche : Les communistes font sauter leurs propres locaux</i>	11	<i>Mise au point sur les persécutions des chrétiens</i>	20
<i>Tchécoslovaquie : Supprimé sur le plan politique le dualisme renait dans le domaine économique</i>	12	LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>La gangrène bureaucratique</i>	20

Aspects de la politique soviétique dans le Moyen-Orient

LES développements qui suivent ne prétendent pas épuiser l'étude de l'expansion de l'influence communiste dans le Moyen-Orient. Le sujet est d'ailleurs tellement vaste qu'il ne saurait tenir dans un seul article même si celui-ci a été précédé de deux études consacrées respectivement à l'Iran et à la situation des P.C. dans les pays voisins (v. *B.E.I.P.I.*, numéros 42 et 51).

Notre examen ne visera qu'à éclairer quelques aspects particulièrement importants d'une question qui risque pendant longtemps encore d'être au centre de l'actualité mondiale. Nous nous bornerons donc aujourd'hui à élucider trois problèmes fondamentaux.

1) Apparemment, Moscou s'est tenue à l'écart du conflit anglo-iranien et des rivalités anglo-américaines. Quel profit l'U.R.S.S. a-t-elle tiré de l'indifférence qu'elle n'a cessé d'afficher à cet égard ?

2) La crise pétrolière qui a abouti à l'évacua-

tion par les Britanniques des installations de l'Anglo-Iranian Oil, a-t-elle permis aux mouvements nationalistes arabes de prévenir l'expansion du communisme en Perse, ou au contraire, a-t-elle, en fin de compte, facilité le jeu des communistes ? Quelle est leur force réelle ? Comment ce parti « clandestin » du *Toudeh*, peut-il opérer au grand jour ? Quelle audience trouve-t-il auprès des différentes couches de la population ?

3) Un argument nouveau — on serait tenté de dire : une arme nouvelle — a été donné aux communistes arabes : la nationalisation. Quelle est la résonance de la victoire iranienne dans les pays voisins ? En d'autres termes, la capitulation anglaise ne risque-t-elle pas de provoquer une réaction en chaîne dans tout le Moyen-Orient contre l'Occident sous le couvert de revendications réclamant la nationalisation d'entreprises et de concessions étrangères ?

Le jeu de Moscou

Si diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer la relative modération des Soviétiques en ce qui concerne le conflit anglo-iranien, trois motifs valables susceptibles d'avoir inspiré le jeu apparemment effacé de Moscou peuvent être pris en considération. Ce sont : l'espoir d'un arrangement direct avec les Anglais tendant à un partage du pays en deux zones d'influence, anglaise au sud, soviétique au nord ; la crainte d'une intervention en force des Etats-Unis qui est, et de loin, le plus important ; et enfin la préoccupation de faire oublier leur ingérence d'autant du lendemain de la guerre, dans les affaires intérieures de l'Iran.

Les deux premiers motifs sont tellement évidents qu'il n'est pas nécessaire d'y insister. Quant au troisième moins connu il est mis en valeur par un journal israélien, *Haaretz*, de Tel Aviv, généralement bien renseigné, qui écrivait, dès le 26 mars :

« ... en 1945-46, Moscou n'a pas réussi à prendre pied en Perse; aussi sa propagande est-elle axée aujourd'hui sur le fait que l'Union soviétique est actuellement la seule puissance « désintéressée », tandis que l'Angleterre et les Etats-Unis, selon les allégations soviétiques, interviennent à tout moment dans les affaires intérieures du pays. Moscou s'efforce de faire oublier l'affaire de 1946 (la conquête de l'Azerbaïdjan persan) et proclame sa neutralité... La Russie apparaît dans sa propagande comme un observateur neutre qui, il est vrai, appelle les forces nationales et progressistes « à se libérer du joug étranger » et les encourage à ne pas s'arrêter à moitié chemin, mais n'est pas intéressé à l'évolution finale du pays. »

Cette propagande s'exerce essentiellement par un puissant poste émetteur installé dans la province soviétique d'Azerbaïdjan où se cachent un certain nombre de chefs communistes iraniens et d'où provient également l'argent destiné à alimenter les activités révolutionnaires du P.C. local connu sous le nom de Toudeh. Le journal cité plus haut est en mesure de préciser :

« La radio de l' « Azerbaïdjan Libre » qui, chaque soir, diffuse une propagande anti-persane et exige le rattachement de l'Azerbaïdjan iranien au « Grand Azerbaïdjan », naturellement dans le cadre de l'Union soviétique, adopte maintenant une attitude plus modérée. Les Russes

voient dans la Perse septentrionale une région qui, du point de vue culturel, linguistique et ethnique, est plus proche de Bakou que de Téhéran, et le jour venu, ils n'hésiteraient pas à tirer de cette constatation les conclusions nécessaires. Mais l'heure n'est pas encore arrivée... »

Si, ainsi que le rapporte un journal turc (*Cumhuriyet*, du 4 avril), les Soviétiques sont allés, à un moment donné jusqu'à « la création d'un gouvernement « démocratique » fantôme en Azerbaïdjan soviétique », depuis qu'a éclaté la crise anglo-iranienne, une sourdine a été mise aux revendications sur les provinces septentrionales de la Perse. Par contre cette même radio ne cesse d'attaquer les dirigeants actuels de l'Iran, à commencer par le nationaliste Mossadegh. La *Jerusalem Post*, du 5 juin, a pu noter :

« La Radio Libre d'Azerbaïdjan » et les autres émissions radiodiffusées d'Union Soviétique à l'intention de la Perse, ne cessent d'accuser M. Mossadegh d'être « l'instrument des impérialistes et des réactionnaires » et d'avoir soulevé le pays simplement pour empêcher une révolution intérieure. » Le même journal a recueilli cette déclaration d'un dirigeant iranien : « Un haut fonctionnaire persan prétend que l'Union soviétique fournit au parti Toudeh 20 millions de rials (= environ 200 millions de francs) par mois, fonds provenant en partie des exportations russes en Perse... »

Cependant, Moscou n'est pas prêt à brusquer les choses. Ainsi que l'a écrit *Haaretz* cité plus haut, « La Perse est à ses yeux un fruit mûr qui tombera dans ses mains tôt ou tard et une démarche inconsidérée ne pourrait que retarder le résultat, qui, de l'avis des Soviétiques, est inévitable. »

Dans l'attente de cette victoire finale, les agents soviétiques ne restent pas inactifs. Et le succès le plus franc que l'U.R.S.S. a tiré de son apparente indifférence, c'est la création un peu partout, de puissants mouvements neutralistes.

L'agent iranien stipendié par les fonds soviétique, Ayatollah Kachani, n'est pas d'ailleurs le seul à prêcher le neutralisme du monde arabe en cas de troisième guerre mondiale. Voici, d'abord, un extrait de ses déclarations auxquelles la presse persane a réservé une large place :

« Question : Dans le cas d'un troisième conflit mondial, comment doivent se comporter, selon vous, a-t-on demandé à Kachani, les pays islamiques ? »

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

« Réponse : Je conseille à tous les pays islamiques de rester neutres si une nouvelle guerre éclate... J'invite non seulement les pays islamiques, mais tous les pays orientaux, même non-islamiques, à baser leur politique sur une complète neutralité au cas d'une nouvelle guerre mondiale... Au cours de la dernière guerre, quel profit les pays d'Orient, musulmans ou non, ont-ils tiré du fait de s'être rangés dans l'un des deux camps belligérants ? Rien que des ruines matérielles et morales... Ces amères expériences n'ont-elles pas suffi à éveiller les peuples d'Orient ? » (Ettelaat, du 5 juillet).

Ces appels au neutralisme trouvent un large écho dans tous les pays voisins, y compris la Turquie. Le journal irakien *Liwa Al-istiqlal*, du 14 juin, définissait ainsi les grandes lignes d'une nouvelle politique irakienne : « La neutralité, l'abrogation du traité anglo-irakien et la nationalisation du pétrole constituent les trois principes fondamentaux de la souveraineté nationale en Irak... Il n'y aura pas de neutralité tant que le traité anglo-irakien demeurera en vigueur. »

Cette profession de foi semble avoir inspiré notamment l'Égypte, qui a dénoncé, le 8 octobre, le traité anglo-égyptien de 1936. Un autre journal irakien, *Sada Al-Ahali*, du 20 juin, invite la Turquie à adopter cette politique de neutralité : « Ce bref aperçu prouve que tous ces projets (anglo-américains de défense du Moyen-Orient) sont contraires aux intérêts de la nation arabe. La neutralité est la seule voie pratique qui s'ouvre devant les dirigeants arabes désireux d'éviter les conséquences d'une troisième guerre mondiale. »

L'interdiction n'empêche pas le P.C. d'opérer au grand jour

La propagande soviétique se double, cela va de soi, d'une intense activité du P.C. local qui se cache sous la dénomination de *Toudeh*. A la suite de l'attentat manqué contre le Shah, le 4 février 1949, le *Toudeh* a été officiellement dissous. Il n'a cependant jamais cessé son action, souterraine d'abord, de plus en plus agressive, ensuite.

« Une partie des chefs du *Toudeh*, rapporte le *Haaretz* cité, est encore emprisonnée en Perse (sur les îles du Golfe Persique), une autre mène la propagande en U.R.S.S., et certains se trouvent à Paris (!). Mais ce ne sont pas les chefs communistes connus de 1945-46 qui dirigent la révolution actuelle, et Moscou ne met pas leurs noms en vedette. Ceux qui se trouvent à la tête du « mouvement populaire » sont des personnalités de deuxième plan, qui se sont infiltrées dans les organisations telles que le « Comité pour la paix », le « Comité pour la nationalisation du pétrole », etc. Ils n'agissent pas au nom du parti *Toudeh*. C'est là un fait révélateur sur la tactique communiste dans les autres pays du Proche-Orient. »

Et d'ajouter quelques précisions sur la liberté retrouvée dont jouit cet étrange parti :

« ... le parti *Toudeh* apparaît de nouveau comme un groupe presque légal qui peut se permettre d'organiser, à Téhéran et dans d'autres villes, des meetings groupant plusieurs dizaines de milliers de partisans (dans le cadre de la « lutte pour la paix »). Ses principaux journaux peuvent, actuellement, imprimer ce que bon leur semble sans s'occuper de la censure... »

La presse égyptienne elle-même — ce qui ne

manque pas de piquant — est parfaitement consciente du danger que représente l'extension du communisme en Iran. *Akhbar Al-Yom*, du 24 mars, confirmait pleinement les faits rapportés par le journal israélien, en écrivant :

« La presse du parti, notamment *Besuyé-Ayendeh* (« Vers l'avenir ») *Maslahat* (« Intérêt »), *Radjbar* (« Le courant »), publient des manifestes et les appels lancés par le parti *Toudeh* au peuple d'Iran, au parlement, au gouvernement... Le gouvernement a interdit, la semaine dernière, la projection d'un film russe qui s'appelle la *Chine Libérée* et qui retrace la lutte du leader communiste chinois *Mao Tsé Toung*. Mais le film a été projeté malgré l'interdiction gouvernementale. L'Association pour la Paix a, en effet, projeté le film dans une salle privée, en annonçant que les portes étaient ouvertes à tous ceux qui désiraient le voir. Le gouvernement n'a pas pu intervenir pour interdire la projection, comme il n'a jamais pu interdire aux milliers de jeunes de Téhéran de s'affilier à l'Association pour la Paix, et des dizaines de milliers de personnes ont pu voir le film la *Chine Libérée*. »

Autre exemple : « Le lendemain, une autre manifestation eut lieu sur la place de *Beharestan*, l'une des plus grandes de Téhéran. La place et les rues avoisinantes s'emplirent de manifestants dont le nombre total fut évalué à 50.000. Les orateurs du parti *Toudeh* prirent la parole devant les hauts-parleurs au moment même où la radio iranienne répétait toutes les quinze minutes l'ordonnance du préfet de police interdisant cette manifestation. »

La *Jerusalem Post*, que nous avons citée plus haut, définit ainsi l'importance du *Toudeh* :

« Personne ne connaît le nombre exact des membres cotisants du *Toudeh*, mais on croit qu'il ne dépasse pas quelques milliers. Il est toutefois extrêmement alerte et bien organisé, c'est le genre de parti de spécialistes endurcis que les communistes préfèrent en général à une organisation de masse, aussi bien pour l'action clandestine que pour la direction d'un pays une fois le pouvoir conquis et l'opération habituelle achevée. En raison de ses capacités et du vide de la vie politique iranienne, le *Toudeh* exerce une influence qui dépasse de très loin sa force réelle. »

On en voudra pour preuve le chiffre des signataires de la pétition pour la Paix, soit, d'après le *Praca* tchécoslovaque, du 6 septembre dernier, 1.920.000 pour un pays de 17 millions d'habitants alors qu'aux Indes, par exemple, le manifeste n'a été signé que par quelques centaines de milliers de personnes.

Dans quelles couches sociales le *Toudeh* trouve-t-il des supporters? Logiquement on pense tout d'abord aux ouvriers. Or, d'après les documents publiés par l'O.N.U., l'Iran ne compte que quelques 115 à 120 mille ouvriers, dont plus de la moitié travaillent dans les installations de l'Anglo-Iranian Oil et le quart dans les industries textiles à Ispahan, à Hamadan et dans les provinces du Nord. Ces dernières traversant actuellement une grave crise de production et de chômage, les 30 mille ouvriers des filatures ont décrété la grève. C'est le moment opportun que choisissent les agents communistes pour « travailler » la masse. De même à Abadan, « on est certain, note un journal israélien, qu'environ 160 agitateurs du *Toudeh* exercent leurs activités sur les terrains pétroliers, amplifiant leur action notamment pendant la grève contre l'Anglo-Iranian. »

La paysannerie est inorganisée et il ne semble pas que le Toudeh ait tenté de porter ses efforts sur ce terrain. Par contre, la terre d'élection du communisme, ce sont les élites intellectuelles. Le correspondant à Téhéran de *Die Tat*, de Zurich, câblait, dès le 28 juin, à son journal les précisions que voici :

« *Le communisme a fait précisément chez les intellectuels des progrès plus sensibles que dans la classe ouvrière ou dans la paysannerie. C'est ainsi que la proportion des communistes parmi les étudiants d'universités, notamment à Téhéran, est évaluée à 60, voire 80 %.* » La *Jerusalem Post* ajoute : « ... les sympathisants du Toudeh sont nombreux non seulement dans les universités, mais aussi parmi les petits fonctionnaires et les officiers subalternes. »

Sur le plan syndical, tous les efforts des dirigeants nationalistes tendant à constituer une centrale ouvrière capable de faire contrepoids aux communistes, ont échoué. Le journal de Zurich constate que : « *Le Conseil des Syndicats Iraniens qui a été fondé par les partisans du Dr Mossadegh pour faire pièce au Congrès des Travailleurs n'a donné jusqu'à présent, aucune preuve de vitalité particulière.* » De même a échoué la tentative de créer un Parti Ouvrier non communiste. Bien pis, les militants du Toudeh ont réussi à s'y infiltrer et à transformer ce parti en un instrument docile entre leurs mains : « *Dans la presse persane on prétend que ce parti (Baghai) a déjà à combattre une forte infiltration communiste et que le Toudeh essaie actuellement de conquérir par l'intérieur le parti ouvrier pour pouvoir exercer légalement son activité dans une organisation conçue à l'origine comme anti-communiste.* »

La presse égyptienne va peut-être un peu loin en affirmant que : « *Sur cent Iraniens que vous rencontrez à Téhéran, à Tabriz ou à Ispahan, vous pouvez être sûr que quatre-vingt-dix au moins sont des partisans enthousiastes du Parti Toudeh.* » N'empêche qu'avec la *Jerusalem Post* nous pouvons admettre que « *L'agitation anti-britannique et anti-américaine, et le tumulte, servent la cause communiste.* »

Sortant de sa réserve, la presse communiste du glacis publie tout à coup des articles élogieux sur le Toudeh. Ainsi, la revue tchèque *Tvorba*, du 6 septembre, écrit :

« *La lutte que mène le parti Toudeh, qui se trouve dans l'illégalité depuis 1948, est extrêmement difficile, mais en même temps particulièrement efficace. Les actions qu'il organise sont des manifestations de masse auxquelles prennent part des centaines de milliers de personnes. Le parti édite d'une façon absolument régulière son organe central, le Mardom et toute une série d'autres publications... La lutte du peuple persan n'est pas terminée du fait de la victoire remportée par les grèves d'Abadan, du fait de la nationalisation des industries du naphte, du fait de la fermeture du poste émetteur «Voice of America», du fait de la conclusion d'un traité de commerce à long terme avec l'Union soviétique, du fait du succès des manifestations imposantes en faveur de la paix, etc... Tous les indices portent à croire que le peuple iranien ne cessera son combat contre les impérialistes et colonisateurs que le jour où il aura conquis sa pleine liberté politique et économique. A l'instar du peuple iranien, les peuples du Moyen-Orient sont devenus conscients de leur force et du rôle historique qui leur incombe... Ces luttes auxquelles nous assistons ont perdu leur importance locale pour acquérir une importance beaucoup plus large pour tous les peuples d'Arabie, de Syrie, du Liban, de l'Egypte et de l'Irak.* »

La nationalisation: cri de combat de tout l'Orient

Nous sommes ainsi tout naturellement amenés à examiner les répercussions de l'affaire iranienne sur les pays voisins d'où parviennent les échos des revendications dont le mot d'ordre est : la nationalisation. Peu importe aux nationalistes comme aux communistes des pays arabes qu'ils se trouvent à peu près tous dans l'impossibilité matérielle et technique d'assurer le fonctionnement des entreprises étrangères exploitées. La nationalisation est devenue un slogan. Aux mains des communistes, elle est une arme redoutable.

Le *Haaretz* a pu prédire, dès le 10 mai dernier : « *Cette nationalisation a encouragé les extrémistes dans la plupart des pays de l'Orient arabe, à revendiquer la nationalisation des entreprises appartenant à des sociétés étrangères sur leur territoire.* » La voix du journal israélien est celle d'un observateur. Citons également le porte-parole des agitateurs irakiens : « *Quoi qu'il en soit, ce qui se passe en Iran réjouit tous les patriotes de chez nous, et nous devons appuyer de toutes nos forces le mouvement libérateur qui se concrétise en Iran dans la lutte contre la société des pétroles... La lutte pour la nationalisation est la cause de tous les pays opprimés en général, et de l'Iran et de l'Irak en particulier.* » (*Liwa Al-Istiqlal*, du 27 juin).

Ce même journal lançait, à la date du 20 mars, l'appel au président du conseil de l'Irak où l'on peut lire : « *Il (le président) sait ce que savent tous les hommes politiques d'Irak sur les concessions des sociétés pétrolières qui salissent notre honneur et faussent l'estimation de nos ressources... Le gouvernement a-t-il envisagé la suppression des concessions pétrolières en Irak, comme cela vient d'être fait en Iran ?* »

Cette pétition a été suivie par le dépôt à la Chambre des députés, d'une motion signée de dix-huit députés irakiens du parti Istiqlal, mais aussi des « indépendants », demandant au gouvernement de « *nationaliser sans exception toutes les entreprises pétrolières du pays* ». Profitant du désarroi jeté par la dénonciation unilatérale par l'Egypte du traité anglo-égyptien, le gouvernement de Bagdad a adressé à Londres une demande pressante de révision du traité anglo-irakien. Ce n'est que le premier pas d'un processus qui ne tardera sans doute pas à se développer.

L'U.R.S.S. suit de près cette évolution. Et dès le mois de janvier 1950, un quotidien soviétique paraissant à Tiflis qui, situé en Azerbaïdjan russe, est le centre et la pépinière des agitateurs du Moyen-Orient, dénonçait en termes violents « *le régime d'exploitation coloniale régnant dans les entreprises de l'Irak Petroleum Co.* » L'article était intitulé « *L'Irak, vallée des souffrances* » ; et il se terminait par ce passage : « *En dépit d'une terreur sanglante et des répressions, le mouvement de libération du peuple s'étend en Irak... Les ouvriers, les paysans, les étudiants, toutes les forces démocratiques du peuple irakien se lèvent pour défendre leur indépendance nationale, la paix et la démocratie.* » (*La Zaria Vostoka*, de Tiflis, du 18 janvier 1950).

Par ailleurs, une nationalisation de moindre importance s'est produite en Syrie, où les compagnies de tramways ont été érigées en « entreprises nationales » au printemps dernier. D'autre part, la nationalisation des champs pétroliers d'Irak risque de s'étendre aux Iles Bahrein. Les promoteurs de la nationalisation en Iran prétendent en effet que ces îles, situées sur la

côte occidentale du Golfe Persique, et constituant « l'émirat de Bahrein » entièrement dépendant de la Grande-Bretagne appartiennent juridiquement à la Perse et ils entendent étendre les mesures de nationalisation sur les riches champs pétrolifères de cette zone.

C'est encore la revendication réclamant la nationalisation du canal de Suez qui est à l'origine de la dénonciation par l'Égypte du traité qui la lie à l'Angleterre. Comme en Iran, l'impulsion a été donnée par les extrémistes dont les représentants au parlement ont proposé au printemps dernier la nationalisation immédiate de Suez. Craignant d'être débordé par les appels aux sentiments nationalistes de la foule, le président du Conseil, Nahas Pacha, a déclaré alors que lorsque la concession du canal aura pris fin, c'est-à-dire dans seize ans exactement, l'Égypte procédera à sa nationalisation. Immédiatement, le chef spirituel des terroristes iraniens, Ka-

chani dont nous avons parlé plus haut, a adressé un message de félicitations au premier ministre égyptien.

Tout s'enchaîne dans cette suite d'événements menaçants à l'origine desquels, il n'est pas possible d'en douter, se trouvent le plus souvent les Soviétiques et leurs agents. Dès aujourd'hui, ceux-ci peuvent légitimement se targuer d'avoir remporté une double victoire. A l'intérieur des pays du Proche et Moyen-Orient, l'agitation va en croissant, axée sur un slogan populaire : la nationalisation. Dans le domaine de la politique internationale, le mouvement neutraliste que les communistes ont réussi à susciter dans cette zone, est dès à présent un facteur nullement négligeable. Point n'est besoin d'être grand clerc pour savoir que pour des pays aussi faibles que sont les pays d'Orient, le neutralisme équivaudrait, à plus ou moins brève échéance, à l'asservissement au despote du Kremlin.

Un exemple d'inefficacité des méthodes soviétiques

La production pétrolière

PARMI les mensonges et les contre-vérités que la propagande communiste a réussi à accréditer dans l'opinion mondiale, il en est une qui est encore largement répandue à l'heure actuelle. Même des gens avertis des réalités soviétiques sont à peu près unanimes pour considérer le régime bolchévique comme infiniment plus efficace pour un pays comme la Russie, que le régime tsariste. Cette conviction est tellement ancrée dans l'esprit occidental que rares sont ceux qui se donnent la peine de vérifier les faits.

Le pétrole est actuellement un sujet d'intérêt autour duquel se concentre l'attention mondiale. C'est pourquoi nous avons choisi délibérément l'industrie du pétrole pour démontrer, dans ce domaine particulier, l'inefficacité des méthodes soviétiques.

La Russie des tsars nous est présentée par la propagande communiste comme un pays dépourvu de toute industrie importante. Or, en ce qui concerne la production du naphte, cette allégation est entièrement fautive et inventée de toutes pièces. En 1900, sur une production mondiale de 21 millions de tonnes, cette Russie tsariste tant décriée produisait 11 millions de tonnes, soit plus de la moitié. A la même époque, la puissance industrielle des États-Unis ne pouvait faire état que d'une production ne dépassant pas 8,6 millions de tonnes.

Comparons maintenant les derniers chiffres connus avec une approximation suffisante, pour l'année 1950. Cette comparaison nous permet d'ailleurs d'éliminer les causes accidentelles des retards (guerre, révolution, etc). Nous constatons alors que l'U.R.S.S. ne fournit plus que 7 % de la production mondiale. La part des autres pays (total mondial moins la Russie et ses satellites) est passée de 10 millions de tonnes en 1900 à 485 millions de tonnes en 1950, soit près de 50 fois plus. Pendant ce demi-siècle, la production russe a à peine quadruplé puisqu'elle s'est élevée en 1950 à 37,6 millions de tonnes contre 11 millions au début du siècle.

La comparaison est au désavantage de l'U.R.S.S. même si l'on rapproche les chiffres respectifs des dernières années. Entre 1949 et 1950, la production du Moyen-Orient a augmenté de 23 %, celle de l'Extrême-Orient de 24 %. Pen-

dant ce temps, la production du bloc soviétique ne s'est accrue que de 11,3 %. Voilà ce qui ressort de l'examen des statistiques publiées par le *Petroleum Press Service*, de Londres.

La situation n'est guère meilleure en ce qui concerne les satellites. Le plus important producteur de pétrole en Europe, la Roumanie, extrayait avant la guerre, des puits de Ploësti, 7,2 millions de pétrole brut par an. Occupée par les Soviétiques, la démocratie populaire de Roumanie n'en a produit en 1950 que 4,3 millions de tonnes. Certes, le plan quinquennal en cours d'exécution fixe pour 1950 un objectif de 10 millions de tonnes, mais rien ne prouve que le plan sera réalisé.

En U.R.S.S. même, le dernier plan quinquennal d'avant-guerre, fixait pour 1952, un objectif qui n'est pas atteint encore à l'heure actuelle : 54 millions de tonnes (en 1951, on peut s'attendre au mieux à une production ne dépassant que de peu les 40 millions de tonnes). Au rythme d'accroissement actuel, soit 6 % par an, la tâche qui devait être réalisée il y a dix ans, le sera peut-être avec un retard de 13 ans, puisque le nouvel objectif 1955 prescrit la production de 55 millions de tonnes.

Est-ce à dire que l'U.R.S.S. n'a pas assez de pétrole pour entreprendre la guerre ? Nullement. La consommation de pétrole est en U.R.S.S. limitée à la seule armée et à l'agriculture partiellement mécanisée. Mais il ne faut pas oublier que le III^e Reich n'a pas hésité à se lancer dans la guerre avec une production annuelle de l'ordre de 10 millions de tonnes.

L'exemple de la déficience de l'industrie du naphte soviétique ne signifie pas forcément que l'U.R.S.S. a rétrogradé par rapport à la Russie tsariste dans tous les domaines. La conclusion correcte que l'on doit en dégager est celle-ci : il est faux de prétendre que les méthodes communistes aient fait accomplir à la Russie des progrès plus importants qu'en période normale tout autre régime eût pu lui faire faire. Il est même infiniment probable que, horreurs et oppression mises à part, l'industrialisation de la Russie a été plus lente sous le régime bolchévique qu'elle n'aurait été sous un régime tsariste et à plus forte raison sous l'empire d'un libéralisme économique à l'américaine.

Memento de la " guerre froide "

De quelques auxiliaires de Staline

M. Harry Truman, le 4 octobre dernier, a reconnu « que 95 % de nos secrets militaires ont été publiés par les journaux et magazines américains ». Autrement dit, politiciens, militaires, diplomates, journalistes et tutti quanti, aux U.S.A., font le jeu de Staline.

On appelle cela couramment « démocratie ». Il reste à prouver que la démocratie est inconcevable sans aller de pair avec la divulgation des secrets de la défense que l'ennemi paierait à très haut prix.

M. Truman a exprimé l'intention de mettre un terme à cet état de choses en réglementant la distribution, par les services gouvernementaux, des matériaux d'information. N'est-il pas déjà trop tard ?

D'autre part, comment prendre au sérieux les propos de M. Truman alors que le *New York Herald Tribune*, narguant le Président, continuait de publier les carnets confidentiels de James Forrestal, ministre de la Défense, mort le 22 mai 1949 (et qui vont paraître en volume à *Viking Press*). Cette publication a eu lieu en vingt-deux articles, depuis le 26 septembre.

Staline ne peut plus rien ignorer du comportement, c'est-à-dire des comportements divers et contradictoires, de la Maison Blanche, du Pentagone et du State Department, devant ses manœuvres, ses feintes, ses astuces. Il sait désormais les réactions des civils et des militaires américains, leurs façons d'agir ou de réagir ou de ne pas agir, leurs considérations, leurs égarements, leurs faux calculs.

Indiscrétions inappréciables pour le Kremlin et qui lui sont gratuitement fournies (le livre ne coûtera que quelques dollars). Indiscrétions non moins scandaleuses que le déballage Mac Arthur, à Washington, en avril-mai derniers.

Staline est mieux renseigné, donc mieux armé que jamais, pour la « guerre froide ». Il est armé par ceux qui ont charge de le désarmer et de l'empêcher de nuire. *Quos vult Jupiter perdere, dementat prius.*

**

Le 27 août dernier, M. Morgan Phillips, secrétaire du Labour Party britannique, n'a pas craint de dire ce qui suit : « En décembre 1950, le monde a été sauvé de la guerre par le gouvernement travailliste britannique ». Pressé de questions, il a précisé sa pensée en rappelant le voyage de M. Attlee à Washington, l'affaire Mac Arthur, etc. (*New York Herald Tribune*, 28 août 1951).

Ainsi le Parti travailliste alors au pouvoir en Angleterre donne raison à Staline en découvrant à Washington les « fauteurs de guerre » dont, heureusement, Mr. Attlee a su et a pu retenir le bras imprudent prêt à pousser le déclat. Cette interprétation des faits, déjà donnée par l'attitude de la Chambre des Communes tout entière, de la presse anglaise dans son ensemble, etc., en décembre 1950, est d'ailleurs celle des staliniens inavoués, des progressistes, des neutralistes et autres « dialoguistes » sur le continent. Elle tend à faire croire que le danger de guerre ne vient pas de Moscou mais de Washington.

Continuant à faire le jeu de l'ennemi, le La-

bour Party, dans son récent manifeste électoral, se donnait pour mission « de sauver la paix du monde » contre les conservateurs, impliquant que ceux-ci, moitié de la population britannique, sont le parti de la guerre (*New York Herald Tribune*, 1^{er} octobre 1951).

Les communistes ne manqueront pas d'arguments dans leur propagande : leurs adversaires les leur fournissent à profusion et à bon compte. C'est à qui, dans le camp occidental, déverse de l'eau au moulin de Staline.

**

Déjà en juillet dernier, les travaillistes de gauche (gauche dans le sens de gaucherie et d'impuissance) avaient lancé une brochure-manifeste: *One way only*, où ils reprochaient au gouvernement travailliste d'avoir mis l'Angleterre trop à la remorque de la politique américaine. Ils y prétendent que le danger « russe » (*sic*) a été grossi, comme en témoigne leur « tolérance (des Soviétiques) de l'hérésie titiste » (il s'agit bien de tolérance stalinienne). Et enfin, que le danger russe risque de faire place en 1953 au « danger américain », les Etats-Unis disposant alors d'armements excessifs.

La dépêche A.F.P. qui rapporte ces énormités (*Monde*, 10 juillet 51) ajoute encore :

« A ce propos les travaillistes de gauche affirment que c'est la résistance anglaise à certains plans américains qui a empêché une extension mondiale du conflit coréen, etc. »

On connaît l'antienne: les énergumènes bellicistes sont en Amérique, les raisonnables et pondérés en Angleterre, surtout dans la gauche travailliste. Quant à la « tolérance », elle est à Moscou, encore que nul ne s'en doutât jusqu'à cette date.

Enfin, le 9 octobre dernier, le *Monde* titre largement : « M. Bevan : l'Occident doit collaborer avec la Chine ». Le leader travailliste avait énoncé la veille à Liverpool des niaiseries qui ne se laissent pas résumer; il faudrait tout citer (voir le *Monde*, dont elles traduisent bien la tendance). Il s'agit de collaborer avec les communistes chinois pour consolider leur domination sur une multitude humaine innombrable. On imagine la suite.

Ce que personne ne peut imaginer, c'est le fou-rire quotidien que doit déchaîner au Kremlin la lecture des nouvelles de « l'Occident pourri », comme disaient les Russes « slavophiles » au milieu du XIX^e siècle et comme le répètent les bolchéviks de nos jours.

**

Un « Institut des Sciences sociales du Travail » a été créé par M. Paul Bacon, ministre du Travail (*Monde*, 28 juillet 51). Cet organisme doit développer les études dans ce domaine, réunir la documentation, procéder à des échanges avec l'étranger, donner un enseignement théorique et pratique, etc.

Parmi les administrateurs nommés par le Ministre, on peut relever déjà le nom d'un stalilien, G. Friedmann. Et trois noms seulement sont mentionnés par le journal cité. Que révélerait une liste complète ?

Il y a lieu de noter de tels faits. Les conclusions viendront à leur heure.

**

« Sous l'impulsion du conseil national du Mouvement de la paix », dit le *Monde* du 12 juillet dernier, c'est-à-dire en réalité d'un comité communiste qui n'a rien de national, ce que le *Monde* ne dit pas, « dont le président est M. Yves Farge, quelques économistes, industriels, banquiers et syndicalistes se sont réunis... pour déterminer l'attitude de la délégation française à la conférence économique qui doit se tenir à Moscou du 1^{er} au 6 octobre prochains. M. Alfred Sauvy, directeur de l'Institut national d'études démographiques, a été désigné par les assistants comme leur porte-parole à une réunion internationale préliminaire, etc. »

Le 2 août, le *Monde* cite des extraits des «News» soviétiques de Moscou insistant sur l'importance de cette conférence économique internationale prévue à Helsinki par une réunion des « combattants de la paix » (c'est-à-dire une réunion de communistes, ce que le *Monde* ne dit pas). A la suite de quoi, « M. Pierre Cot donne des précisions », qui valent leur pesant de caviar.

La chose est parfaitement claire : il s'agit d'une nouvelle machination communiste du genre « amalgame » trop connu, où quelques dupes se laissent attirer par des roublards, des ambitieux et des double-joueurs. On y retrouve un Y. Farge et un P. Cot, tireurs de ficelles éprouvés, manieurs de câbles rouges à toute épreuve. On y remarque aussi M. A. Sauvy dont les activités complices du stalinisme ne datent pas d'hier.

La suite ne manquera pas d'intérêt, pour qui sait lire dans le jeu de Staline.

**

M. Jacques Kayser, dans le *Monde* du 26 septembre, sous un titre de trois colonnes : « La crise mondiale du papier journal compromet en Europe la liberté de la presse », souligne la « situation privilégiée » des U.S.A. en matière de papier et met en lumière la consommation énorme que font les journaux américains à 36 pages, 94 pages, 112 pages.

Il s'adresse à la bonne volonté des directeurs de journaux américains, à leur solidarité confraternelle, etc., pour obtenir une amélioration immédiate de la situation en Europe : « Un léger sacrifice des Américains comblerait la presse européenne », dit un sous-titre. Il suffirait d'un très léger « sacrifice ».

Par exemple : « *France-Soir*, le plus important tirage des quotidiens parisiens, dépasse à peine en un an la consommation mensuelle du *New York Times*... Le *Monde* vivrait pendant une année avec ce que le *Chicago Tribune* engloutit dans une semaine » etc.

Ainsi M. Kayser suggère à la presse américaine « un très léger sacrifice » de papier pour permettre à *France-Soir* d'inonder notre pays de grossières sottises sensationnelles et au *Monde* de poursuivre ses perfides campagnes anti-américaines et pro-soviétiques.

Il faut espérer que les Américains ainsi sollicités ne seront pas assez naïfs pour donner dans le panneau. Et qu'ils ne « sacrifieront » pas un gramme de leur papier pour une presse qui est loin de faire toujours honneur à la France.

Il est grand temps de se préoccuper de la liberté de la presse dans un pays où elle a été pratiquement supprimée par des spoliations, des expropriations et des appropriations que M. E.

Herriot a dû dénoncer à la tribune du Parlement, et par un ensemble de lois d'exception dont le ridicule n'a d'égal que l'odieuse. Mais l'exploitation de l'immeuble et des machines du *Temps* par les gens du *Monde* n'a rien de la liberté de la presse : elle en est la négation. Un privilège usurpé ressemble à la liberté comme l'hypocrisie est un hommage du vice à la vertu.

Le *Monde* du 13 octobre revient à la charge en publiant une dépêche U.P. de New York sous le titre suivant : « Malgré la pénurie de papier, le *Daily Mirror* de New York paraît sur quatre-vingt huit pages ». On devine ce que parler veut dire. Si le *Daily Mirror* paraît sur 88 pages, chiffre record, et les *Daily News* sur 96 pages, chiffre habituel, et le *New York Times* sur 72 pages, etc., c'est qu'il n'y a pas pénurie de papier aux Etats-Unis.

La pénurie se trouve en France... Le *Monde* voudrait donner à penser, sans oser le dire, que le *Daily Mirror* consomme un papier qui n'est pas le sien. Une espèce de petit chantage à la solidarité internationale commence à s'exercer de Paris sur la presse américaine, qui pourtant ne doit rien à personne en l'espèce. Mais les Américains n'ont aucune raison de chanter car ils auraient bientôt une fois de plus à déchanter.

**

Le *Monde* a un moyen très simple de résoudre son problème du papier : il consiste à s'adresser à l'U.R.S.S. Comment M. Beuve-Méry et M. Kayser n'y ont-ils pas pensé ? L'U.R.S.S. réalise et même dépasse des plans économiques impressionnants, M. André Pierre ne cesse de le démontrer au moyen des références irréfutables que sont la *Pravda*, les *Izvestia* et le *Troud*.

L'U.R.S.S. ne demanderait qu'à aider l'Occident, si le « parti de la guerre », en France et ailleurs, ne se refusait au « dialogue » (*sic*). Mais les dialoguistes du *Monde*, eux, n'ont aucune raison de ne pas demander à l'U.R.S.S. le « très léger sacrifice » d'un peu de papier.

« *Moscou veut mettre deux millions de tonnes de céréales à la disposition de l'Ouest* », affirme précisément le *Monde* du 25 août dernier. Un cadeau, somme toute. On croyait savoir, jusqu'à présent, que si les U.S.A. avaient donné à la France du blé et du charbon en quantités considérables, l'U.R.S.S. n'a jamais rien donné à personne, n'a jamais vendu que des quantités minuscules.

Qu'attend l'U.R.S.S. pour « mettre à la disposition » (*sic*) de l'Ouest quelques millions de tonnes de papier ? Le *Monde* ne le dit pas. Il préfère s'adresser au « parti de la guerre » qui, chacun le sait, est américain.

En réalité, « mettre à la disposition » de l'Ouest, pour l'U.R.S.S., signifie en l'occurrence vendre à bon prix des céréales volées aux paysans polonais, roumains, hongrois et russes à condition que l'Ouest fournisse en échange des moyens d'accroître le potentiel militaire de ses ennemis. Le *Monde* ne le dit pas. Le *Monde* ne cesse de faire le jeu de Staline.

**

Le même *Monde*, qui de par les circonstances se trouve jouer un rôle de premier plan sur le front parisien de la « guerre froide », a publié le 2 octobre un article protestant contre la formation éventuelle de corps militaires spéciaux composés de réfugiés des pays soumis à Staline. Personne ne connaît le signataire : Henri Meyrowitz, dont, au surplus, les opinions n'intéressent également personne.

Mais là où M. Beuve-Méry, directeur respon-

sable du *Monde*, doit trouver à qui parler, c'est quand il a le front de publier, en conclusion de cet article : « ... L'opinion française s'inquiète légitimement de la création de formations de réfugiés au sein de l'armée atlantique ». Où, quand et comment l'opinion française s'est-elle exprimée ? Où, quand et comment M. Beuve-Méry et M. Meyrowitz ont-ils été mandatés pour exprimer l'opinion française ?

L'opinion française ne sait rien de ces formations de réfugiés et n'a jamais été consultée. Le *Monde* passe toute mesure et aurait tort de croire que ces choses « finiront par des chants et des apothéoses ».

**

Le *New Leader* du 17 septembre dernier rend compte, sous le titre : *Nouvelle apologie pour la Chine communiste*, d'un nouvel ouvrage édité à New York chez John Day : *New China; Three Views*, by O. Van der Sprenkel, Robert Guillain and Michael Lindsay.

C'est un recueil qui est « essentiellement une apologie pour la Chine communiste », remarque Mme Dorothy Orchard. On ne s'étonnera donc pas d'y voir figurer une contribution de M. Robert Guillain, dont les articles du *Monde* en faveur des agents chinois de Staline devront être rappelés en temps utile.

M. Beuve-Méry se vantait, lors de cette publication choquante, d'un grand succès commercial. Le bagout de M. Robert Guillain faisait recette. Maintenant que la rubrique des atrocités communistes chinoises est ouverte en permanence, on relira avec un autre genre d'intérêt les articles pro-communistes du *Monde*.

**

Le *Figaro* du 18 septembre signale « avec satisfaction » la réapparition d'*Etudes de Presse*, revue technique trimestrielle publiée par l'Institut français de presse, et dont le directeur est M. Georges Bourgin.

Il faut préciser que le nom de M. Bourgin a figuré longtemps sur la couverture de *La Pensée*, revue communiste. Bien entendu, M. Bourgin collabore aussi au *Monde*.

**

Le *Figaro* du 29 août avait publié un article sur « La carrière du général Guillaume, nommé Résident général de France au Maroc », mentionnant parmi les importants ouvrages du général ses deux livres intitulés : *Pourquoi l'armée rouge a vaincu*, et *La guerre germano-soviétique*.

Ce que le *Figaro* a oublié de spécifier, c'est que les deux ouvrages en question ont été rédigés, argumentés, étayés uniquement avec des données de la propagande soviétique. A peine, çà et là, quelques précautions de style, pour sauver les apparences, mais qui jurent avec le contenu. La bibliographie, dans *La guerre germano-soviétique*, est faite exclusivement de matériaux soviétiques.

**

Mr. Lawrence Smith, député républicain du Michigan à la Chambre des Représentants de Washington, a dans un discours à la Chambre dénoncé M. Trygve Lie, secrétaire de l'O.N.U., comme complice du communisme, et critiqué son rapport annuel comme « malhonnête... tendancieux... insultant pour l'intelligence de tout Américain » (*New York Herald Tribune*, 18 octobre).

Voir à ce sujet l'article du *B.E.I.P.I.*, n° 29, 1^{er} juillet 1950, sur M. Trygve Lie et ses antécédents, ses rapports avec les services secrets de l'U.R.S.S., ses services rendus à Staline.

**

« Le bureau de l'Internationale socialiste, réuni à Londres, a constitué son organisme permanent : président, M. Morgan Phillips (secrétaire du parti travailliste); vice-présidents, M. Louis Lévy (S.F.I.O.), etc » (*Monde* du 2 septembre).

Voir plus haut ce qui caractérise M. Phillips, américanophile et auxiliaire de la propagande « pacifiste » de Staline. Quant à M. Louis Lévy, ses sympathies staliniennes ne sont pas un mystère : elles s'étalent en toutes circonstances.

Pour rester fidèle à son idéal socialiste la II^e Internationale ne devrait-elle pas s'interdire de se faire représenter par de tels dirigeants ?

Sur les adversaires de l'anticommunisme

ARTHUR Kœstler a dénoncé cette forme d'esprit qu'il appelle l'anticommunisme et qui, procédant d'un libéralisme indulgent, consiste à critiquer toutes les mesures de lutte employées contre le communisme. Cette attitude négative repose en fait sur une série de clichés et de vérités toutes faites que M. William Henry Chamberlin a passés au crible de la critique dans la revue *The Freeman* du 2 juillet 1951. Comme il s'agit d'arguments assez couramment employés dans certains milieux, en particulier dans les milieux intellectuels et dans les cercles politiques de gauche, nous croyons utile de reprendre en partie et au besoin de compléter la critique pertinente de M. Chamberlin.

La caractéristique essentielle de cette argumentation, c'est qu'elle envisage le communisme sous son aspect idéologique, refusant de voir qu'il s'agit d'abord, aujourd'hui, d'une puissance matérielle qui repose sur des éléments très concrets tels que l'armée, la police, la subversion ou l'espionnage. Mettre l'accent seulement sur

le côté idéologique et n'accepter comme forme de lutte que la contre-attaque des idées, c'est à la fois se mettre en état d'infériorité et procéder d'une conception libérale exclusive qui porte la marque du XIX^e siècle.

De fait, voici les principaux arguments des anticommunistes :

1^o. — LE COMMUNISME EST UNE IDÉE ET ON NE COMBAT PAS UNE IDÉE PAR LA FORCE.

Proposition qui ne tient pas compte que cette idée, précisément, s'incarne dans un régime qui refuse et nie la liberté d'opinion et d'expression. Le premier geste des régimes communistes, c'est de détruire toute possibilité de confrontation des idées, en maintenant leurs sujets dans l'ignorance du monde extérieur qu'ils ne connaissent qu'à travers la propagande officielle.

Faut-il rappeler que les annexions de territoires, les mesures policières, la permanence des camps de concentration n'ont rien à voir avec

l'expression d'une idéologie ? Le communisme n'est pas une idée désincarnée que l'on combat à coups d'arguments. C'est une force matérielle qui règne actuellement sur un tiers du monde et qu'il faut aussi combattre par les moyens de la force.

2°. — ON NE PEUT COMBATTRE LE COMMUNISME QU'EN CRÉANT UN MEILLEUR ORDRE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.

Cette idée n'est juste qu'en partie. Certes, dans les pays occidentaux, la misère, le chômage, le désordre économique et social sont des conditions favorables à l'emprise du communisme sur les masses. Mais cette emprise n'existe que parce que ces masses ne connaissent l'existence du régime communiste que sous les aspects flatteurs de la propagande, autrement dit sous la forme du mensonge.

Passer de cette constatation à l'affirmation que le communisme offre aux masses une meilleure solution que le régime capitalisme, c'est tomber dans le ridicule. Contre cette assertion, 800.000 D.P. qui refusent de retourner dans leur pays natal témoignent avec force.

Tous ces fugitifs proviennent de pays soumis à un gouvernement communiste. En dépit du manque de locaux et du manque de travail en Allemagne de l'Ouest, on a compté environ un millier de réfugiés par jour en provenance de l'Allemagne soviétique. Le mouvement en sens inverse est insignifiant.

3°. — SI LE PEUPLE N'AIMAIT PAS LE COMMUNISME, IL S'EN DÉBARRASSERAIT RAPIDEMENT.

Affirmation qui procède d'une ignorance étonnante des méthodes et des moyens de pression des régimes totalitaires. Mais en réalité la démonstration du contraire a déjà été faite au moins partiellement. C'est ainsi qu'au début de l'offensive allemande, des régiments entiers se rendirent et la population dans son ensemble accueillit avec faveur les envahisseurs, pensant qu'ils les délivreraient d'un régime insupportable. Seule, la brutalité de l'occupation rejeta ces populations du côté du régime soviétique.

4°. — LE COMMUNISME EST QUELQUE CHOSE DE POSITIF ET NOUS DEVONS NOUS MONTRER POUR OU CONTRE.

Ici, Chamberlin tire un argument de la Constitution américaine, dont un grand nombre de clauses sont rédigées en termes purement négatifs. Les articles qui interdisent l'atteinte à la liberté de parole et de réunions, qui interdisent toute atteinte à la personne humaine, ont permis l'é-

clousion d'un Droit très réel dont les citoyens de l'Union soviétique ne peuvent bénéficier. Ces derniers sont privés de l'exercice de toute liberté essentielle.

Il convient d'ajouter au surplus l'emprise qu'exerce encore le régime soviétique sur un grand nombre d'esprits, particulièrement sur les intellectuels. Il existe un véritable mythe de la Russie soviétique, qui continue à trouver créance auprès de bon nombre d'esprits. Dans cette famille spirituelle, on trouve des pasteurs qui s'imaginent naïvement qu'en Russie soviétique sont appliqués les principes du christianisme, — des universitaires que le mot « progressisme » suffit à faire tomber en pamoison, — des pacifistes qui adhèrent aux slogans de la propagande actuelle, — des savants qui croient que leurs collègues soviétiques bénéficient d'une situation et de moyens privilégiés.

Ces attitudes participent toutes d'un aveuglement dont il n'est pas pour objet de chercher ici s'il est volontaire ou non. Les pasteurs ferment les yeux sur les persécutions religieuses et les exterminations systématiques de peuples; les intellectuels négligent de faire la critique de cette civilisation « progressiste ». Ainsi, ils vantent les progrès de la culture sous prétexte que le régime combat l'analphabétisme, mais ils oublient que le combat contre l'obscurantisme et l'ignorance est mené avec les armes d'une fausse culture soigneusement dirigée et expurgée; autrement dit, que l'éducation prend en réalité la forme du dressage. Les savants ne soufflent mot de la mise au pas de la science, qui proscribit toute forme de recherche indépendante et ne répand que des vérités officielles. Quant aux pacifistes, ils s'empressent de prendre pour argent comptant les promesses rassurantes d'un impérialisme armé jusqu'aux dents.

Il faudrait ajouter qu'en France le communisme astucieusement étiqueté « d'extrême-gauche » bénéficie d'un préjugé « gauchiste » et de la formule « pas d'ennemis à gauche ». Beaucoup hésitent à combattre le communisme parce qu'ils ont peur de passer pour des réactionnaires. Ils considèrent aussi que, malgré ses imperfections, le communisme constitue un progrès et se développe dans le sens de l'histoire. On retrouve en particulier cet état d'esprit dans les milieux chrétiens (la revue catholique *Esprit*) où le marxisme a pénétré d'une façon plus ou moins diffuse. Ces milieux se refusent à prendre position contre le communisme, de crainte, disent-ils, de « se couper des masses ». En réalité, ces chapelles n'ont aucun contact avec les masses, et leurs tentatives de flirt avec le communisme sont aussi puériles que dangereuses.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

La production d'armements s'accélère

Pendant que la campagne communiste contre l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans le Pacte Atlantique bat son plein, pendant que les dirigeants de la zone soviétique accusent journellement les autorités de Bonn de préparer le réarmement de l'Allemagne occidentale, il n'est

pas sans intérêt de relater les progrès particulièrement rapides de l'industrie des armements dans la « République démocratique allemande » où les préparatifs militaires sont activement poussés.

Depuis le printemps 1950, la zone orientale

contribue activement aux armements soviétiques. On possède depuis peu des preuves irréfutables, établies par une publication du ministre fédéral de Bonn pour les affaires concernant toute l'Allemagne, Jakob Kaiser, qui a rendu public un « Rapport sur les fabrications d'armement dans la zone soviétique d'Allemagne ». Bien que par ailleurs la presse communiste de la zone orientale ne fasse aucun mystère du développement accéléré de l'industrie des armements en Allemagne orientale, seuls quelques journaux suisses y ont prêté attention. La presse française, en particulier, semble s'être complètement désintéressée de cette importante question. La présente étude vise donc essentiellement à combler cette lacune, et en même temps à dévoiler la politique d'armements des Soviétiques en Allemagne.

Voici tout d'abord un saisissant résumé emprunté à la *Neue Zuercher Zeitung* qui, dès le 26 juin, écrivait : « ... La zone orientale ne fournit pas des armes finies, mais des pièces détachées. Le gros de l'effort porte sur la fabrication des pièces détachées pour chars d'assaut et pour canons. Pas moins de trente usines ou entreprises sont occupées à fabriquer des plaques de blindage, des moteurs pour chars d'assaut, ainsi que des maillons de chenilles, des chenilles, des arbres de transmission, des groupes propulseurs pour blindés... La fabrique de wagons de Dessau construit des trucks lourds pour canons de gros calibre sur voie ferrée. D'autres firmes fabriquent des châssis de canons lourds sur voie ferrée, des affûts de canons et des tracteurs d'artillerie. »

Trois autres domaines particulièrement importants sont : les appareils de précision, les fournitures pour l'aviation militaire et les constructions navales :

« Le programme de production de l'industrie est également vaste et très divers. Elle fournit des voitures de transmission par radio, des appareils émetteurs et récepteurs, ainsi que des câbles téléphoniques. Pour les besoins de l'aviation et des aérodromes, on fabrique des projecteurs, des treuils pour ballons captifs, des appareils optiques de visée et des voitures-citernes... Depuis la fin de 1949, les constructions navales sont poussées activement... D'après la façon dont ces embarcations sont construites et équipées, elles sont visiblement destinées à l'armée. Lorsque ces bâtiments sont achevés, ils sont pris en charge par des officiers russes et mis en service comme garde-côtes, poseurs de mines et éclaireurs. »

Des soins particuliers sont donnés à la métallurgie et la sidérurgie qui bénéficient en priorité d'allocation de matières premières et d'affectations d'ouvriers spécialisés. Des brigades de choc viennent encore renforcer les équipes se trouvant sur place. Les aciéries de Stahlwerke Silbitz, près de Krossen, ont doublé, en l'espace de quelques mois, le nombre de leurs ouvriers et ouvert cinq nouveaux grands ateliers. Aux trains de laminage, on multiplie les concours dotés de primes élevées et on fixe des normes de rendement sans cesse accrues. Le *Neues Deutschland* du 14 septembre, se réjouit des progrès réalisés :

« Un effort inouï des trains de laminage s'est traduit, au mois d'août par des résultats dépassant absolument toutes les prévisions et même les calculs les plus audacieux des techniciens. Les trains de laminage de Hettstedt, en particulier, ont démontré à quel point les calculs des techniciens étaient timides et rétrogrades. Ces

résultats sont la démonstration de la capacité de nos ouvriers travaillant dans des entreprises nationalisées. »

Sous le titre : « Nos aciéries et nos trains de laminage se voient assigner des tâches encore plus importantes », le même *Neues Deutschland* écrivait, dès le 2 septembre dernier :

« L'acier dans ses diverses formes est d'une importance absolument exceptionnelle pour l'édition de notre économie nationale. Cela est encore plus vrai pour les plaques de blindage. Celles-ci sont indispensables à nos nouvelles installations sidérurgiques et métallurgiques, à nos chantiers navals produisant des bateaux de pêche, et à toute une série d'autres productions... Grâce aux efforts remarquables des ouvriers-activistes, des techniciens, des contremaîtres, le plan de production des plaques de gros calibre a été réalisé, dans nos entreprises nationales, à 114 %. En juillet et août, le pourcentage de réalisation a atteint même 125 % et 140 % des prévisions... La tâche la plus importante sera d'utiliser au maximum la capacité de production de nos trains et l'échange de procédés les plus efficaces entre les différentes usines. Un système spécial de primes de rendement doit être mis sur pied dans les plus brefs délais afin de stimuler encore la productivité. »

L'équipe qui réalise un rendement supérieur à la norme est donnée publiquement en exemple à toutes les autres équipes qui doivent lui emboîter le pas. La *Taegliche Rundschau*, organe de l'armée rouge en Allemagne, du 11 septembre, ne cache pas sa satisfaction :

« Un nouveau record de production a été atteint par une brigade travaillant au train de laminage des métaux non ferreux à Hettstedt qui a considérablement augmenté la production de blindages spéciaux. Cette équipe dirigée par l'ouvrier Bienhold a réalisé la norme à 130 %, tout en travaillant de nuit... »

Sur le même sujet, le *Neues Deutschland*, du 16 septembre :

« Les résultats remarquables obtenus dans la production d'une fonte spéciale par les usines métallurgiques de Hennigsdorf ont entraîné une augmentation générale dans tous les ateliers grâce à un rendement individuel croissant. Cette productivité accrue a pu être obtenue à la suite des discussions techniques entre ouvriers-activistes, ouvriers de brigades et techniciens, au cours desquelles les travailleurs unanimes ont décrété que le mois d'août serait le mois du plus haut rendement. »

Quant à savoir quelles sont les principales entreprises travaillant pour l'armement, nous pouvons nous reporter au « Rapport » cité au début de cet article. Précisons cependant qu'à côté des entreprises dites nationales existent des sociétés soviétiques par actions, avec l'apport de nombreuses entreprises qui sont propriété privée ou « propriété du peuple allemand », et que ces entreprises sous contrôle direct des autorités soviétiques englobent toute une série d'usines d'armements. Par ailleurs, ainsi que l'écrit la *Neue Zuercher Zeitung*, « le plan quinquennal qui a débuté en 1951, est orienté presque exclusivement vers l'extension de l'industrie lourde. Les forges et aciéries situées sur le territoire de la « République démocratique allemande », qui avaient été endommagées par suite de la guerre,

puis démantelées, ont été remises en activité. Ce sont les aciéries de Riesa (Saxe) qui sont pourvues de six nouveaux fours Siemens-Martin; l'usine métallurgique Max de Unterwellenborn (Thuringe); l'aciérie Henningsdorf, à Berlin; l'usine métallurgique Thalle (Thuringe). En outre, on construit à un rythme rapide de nouvelles usines métallurgiques : les aciéries de Brandebourg, les laminoirs Brug, les laminoirs Kirchmæser, près de Brandebourg, etc. »

Mais l'entreprise la plus vaste est incontestablement le combinat Fuerstenberg, sur l'Oder, près de la frontière polonaise, dont nous avons déjà signalé la construction. Le premier haut fourneau vient d'être mis en service. Son inauguration a donné lieu à une importante manifestation à laquelle ont pris part de nombreux dignitaires du régime, assistés d'ambassadeurs soviétiques, démocratico-populaires, et même chinois. La *Neues Deutschland*, du 20 septembre, décrit longuement la cérémonie au cours de laquelle a pris notamment la parole le ministre-président Grotewohl qui semble partager son temps entre l'offensive « pacifique » pour la réunification de l'Allemagne et l'accélération des préparatifs militaires en zone soviétique. Grotewohl a déclaré, entre autres :

« Les ateliers qui viennent d'être mis en service comprenant un premier haut-fourneau, des aciéries pourvues de fours Siemens-Martin, et un premier train de laminage. La capacité totale de production sera de 500.000 tonnes d'acier et 1.000.000 de tonnes de divers produits sidérurgiques par an. Cette production est étroitement liée aux fournitures du minerai de fer soviétique qui est de toute première qualité, et de coke polonais. »

Il n'est pas jusqu'aux stations de machines agricoles qui ne participent à cet effort d'armement. Ainsi que le note la *Neue Zuercher Zeitung*, « on semble avoir assigné un rôle important aux dépôts de prêts de machines pour l'agriculture. Leurs 83 ateliers sont manifestement équipés pour la réparation de blindés. »

Comme on le voit, rien n'est laissé au hasard. La production d'armements est à tel point poussée, qu'il semble exclu que les Soviets se résignent jamais à abandonner le contrôle de leur zone d'occupation en Allemagne. A la lumière de ces faits, l'offre de Grotewohl et les manœuvres qui l'accompagnent apparaissent nettement comme de la propagande gratuite destinée à empêcher l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans le pacte atlantique.

AUTRICHE

Les communistes font sauter leurs propres locaux

Au début de septembre, des bombes explosaient devant les locaux communistes de quelques arrondissements de Vienne; dégâts matériels insignifiants, ni tués ni blessés. La presse communiste, déchaînée, ne se fit pas faute d'accuser à la fois les anciens nazis, les Américains et les anticomunistes en général. Les indices recueillis par la police semblaient plutôt révéler que les engins avaient été confectionnés par des mains peu expertes.

L'enquête piétinait lorsqu'il se produisit, le 8 septembre, une explosion dans l'appartement d'un gros marchand de quincaillerie, M. Buchta, fournisseur de plusieurs entreprises relevant de l'administration soviétique, et connu comme l'un des chefs communistes les plus fanatiques de son arrondissement. C'est le fils de M. Buchta, étudiant en chimie, qui avait provoqué l'accident en manipulant des explosifs.

L'arrondissement où habite M. Buchta étant situé en zone soviétique, où les Russes maintiennent des communistes à la tête des commissariats de police, les policiers communistes chargés de l'enquête ne trouvèrent rien de suspect et se contentèrent des explications du jeune étudiant affirmant que l'explosion était due à une expérience chimique « malheureuse ». L'affaire risquait d'être enterrée si la police d'Etat ne s'en était mêlée. Convoqué le 29 septembre à la Préfecture de police, le jeune homme finit par avouer que c'était lui qui avait commis les six attentats contre les locaux communistes, dont la presse à la solde de Moscou accusait les Américains. Il avoua également avoir lancé des bombes lacrymogènes dans des cinémas où passaient des films à la gloire de l'Allemagne de M. Pieck. On découvrit en outre que les engins avaient été fabriqués avec des boîtes de métal provenant de la quincaillerie de M. Buchta père.

Pressé de questions, l'étudiant déclara avoir agi pour créer des embêtements à son père, qu'il

prétend haïr depuis sa plus tendre enfance. Une partie de la presse autrichienne doute à juste titre de cette version. Si elle était vraie, on s'expliquerait mal pourquoi le Parti communiste autrichien affirme subitement que M. Buchta père n'a jamais milité dans ses rangs, et le qualifie même de membre du Parti populiste, ce qui est absolument contraire à tout ce que l'enquête a établi. On ne s'expliquerait pas davantage la discrétion des policiers communistes de l'arrondissement qui s'étaient même abstenus de procéder à une perquisition (fait plus qu'étrange, quand il s'agit d'une explosion se produisant dans un appartement...), de faire appel à un expert — en dépit des prescriptions légales — et d'adresser le rapport obligatoire aux instances supérieures de la Préfecture de police.

Ces faits troublants corroborent en tout cas le dicton : *quid prodest* ? Le fils d'un militant communiste fanatique (fournisseur attiré de l'administration soviétique) fait exploser devant des locaux communistes des bombes confectionnées avec du matériel pris dans le magasin de son père. Il se sert de gaz lacrymogènes contre

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désireraient recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

des films communistes. Après quoi, la presse communiste crie au « sabotage », au « complot anticommuniste », aux « fauteurs de guerre antisoviétiques », en dénonçant la main des « nazis » et des « Américains ».

Il n'est peut-être pas abusif de rapprocher ces faits, que les policiers communistes avaient voulu dissimuler à tout prix, des attentats au plastic qui se multiplient ces temps derniers en France et notamment à Paris. A ceux qui se récriaient, à l'énoncé de cette hypothèse, il est permis de répondre qu'on ne prête qu'aux riches. Les communistes sont depuis trente ans coutumiers des

actes de provocation. Ils y recoururent pour la première fois en mars 1921, pour stimuler l'ardeur défaillante de leurs troupes, lors du putsch qu'ils tentèrent en Allemagne. Ils firent exploser une bombe au secrétariat communiste de Breslau; l'attentat faillit coûter la vie à la dactylo, leur propre camarade. Cette explosion leur permit de dénoncer les « menées réactionnaires ». Ces faits monstrueux furent révélés, à l'époque, dans la revue *Unser Weg* par Paul Lévi, député au Reichstag, membre du comité directeur du P.C. jusqu'à janvier 1921 et qui quitta le P.C. allemand précisément en raison de ces actes criminels.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Supprimé sur le plan politique le dualisme renaît dans le domaine économique

Depuis l'exclusion du maréchal Tito du Kominform, bien des crises ont secoué les divers pays satellites de l'U.R.S.S. Aucune cependant ne présente autant d'intérêt que celle dont nous recevons les derniers échos de Prague. L'élimination d'un Gomulka en Pologne, la pendaison d'un Rajk en Hongrie, l'arrestation des Clementis-Svermova-Sling en Tchécoslovaquie, n'étaient en fait que des épisodes d'une portée purement locale en comparaison avec les remaniements profonds qui viennent d'être opérés en Tchécoslovaquie, et dont nous avons entretenu nos membres dans les deux précédents numéros. Si là il s'était agi de « cas personnels », ici nous sommes en présence d'une crise du régime qui a atteint absolument tous les domaines : politique, gouvernemental, économique, militaire.

Saisis par la vision, enfin nette, d'une terrible inefficacité d'un système qu'ils avaient bâti eux-mêmes, les responsables du communisme en Tchécoslovaquie ont dû se résoudre à toute une série de changements radicaux, qui, sur le plan du personnel dirigeant, se sont traduits par l'élimination massive des uns, par un chassé-croisé des autres, et par la promotion d'une nouvelle équipe aux plus hauts postes du parti et du gouvernement. Ainsi que le relate un communiqué publié dans le *Praca*, du 21 septembre, un seul décret gouvernemental a entraîné le limogeage d'une demi-douzaine de secrétaires d'Etat de Slovaquie et leur remplacement par une dizaine de nouveaux venus. Un autre décret a relevé de ses fonctions le féroce ministre de l'agriculture, M. Duris, pour le désigner au poste de président du conseil des secrétaires d'Etat de Slovaquie, en remplacement de M. Bacilek, promu ministre d'Etat chargé du contrôle de l'industrie et de l'économie nationale, en général.

Il est inutile de multiplier les exemples. Mieux vaut nous attacher, au travers de la confusion provoquée par la crise et les changements, à dégager les grandes lignes de la réforme. Nous avons déjà indiqué, dans les précédents numéros du *B.E.I.P.I.*, les raisons qui ont poussé M. Gottwald à regrouper et l'appareil du parti et l'appareil gouvernemental, et analysé les graves défauts de l'ancienne structure de l'économie nationale.

C'est dans ce dernier domaine que des innovations importantes méritent un examen particulier. Le nouveau système imaginé contient explicitement la condamnation de l'ancienne for-

mule, mais contient aussi implicitement les germes de ses échecs futurs.

Pas moins de 16 ministères économiques se partagent les diverses branches d'activité. Ils sont presque tous doublés d'autant de secrétariats d'Etat dont la compétence s'étend à la Slovaquie. De plus, chaque ministre est assisté d'un ou plusieurs vice-ministres. Cette pléthore de ministères et secrétariats d'Etat techniques fait penser au modèle soviétique. A cette différence près : l'U.R.S.S. est un pays de deux cents millions d'habitants avec un territoire immense, la Tchécoslovaquie ne compte qu'une population à peine supérieure à 12 millions et une superficie qui est le quart de celle de la France.

En deuxième lieu, la multiplication des ministères économiques nécessite plus que jamais leur coordination. Celle-ci était assurée jusqu'à présent par le Bureau national de la planification, dont le titulaire avait rang de ministre. Ce système ayant été jugé insuffisant, la nouvelle solution consiste en un double contrôle exercé par deux super-ministères économiques, à savoir :

a) Le Bureau national de la Planification est conservé et ses compétences sont étendues. Son président, M. Dolansky, ami intime du président Gottwald, accède même au Politbureau qui comprendra, en outre, Gottwald lui-même, Zapotocky, président du conseil, ses deux adjoints : Siroky, ministre des Affaires étrangères, et Slansky, ex-secrétaire général du parti, Cepicka, ministre de la Défense nationale, et Bacilek.

b) Au Bureau de la Planification fera pendant un autre grand ministère économique, celui, qui sous l'autorité de M. Bacilek, autre ami intime de Gottwald, exercera le contrôle sur l'ensemble de l'économie nationale. Un dualisme est ainsi créé, chaque ministère technique relevant à la fois de l'office de M. Dolansky, et du ministère d'Etat pour le contrôle, de M. Bacilek.

L'équilibre qui semble avoir été réalisé, n'est en fait qu'apparent. Voici pourquoi. Le Bureau national de la Planification est composé essentiellement de techniciens, d'ingénieurs, de spécialistes aussi des questions bancaires. A l'opposé, le super-ministère de M. Bacilek, chargé du contrôle, ne comprendra pratiquement que des cadres ouvriers. Le *Rude Pravo*, du 19 septembre, écrit à ce sujet : « Afin de réaliser les tâches nouvelles assignées au contrôle d'Etat, un appareil nouveau et approprié doit être créé. C'est pourquoi, tous les leviers de commande au

ministère d'Etat pour le contrôle seront confiés exclusivement à des ouvriers. »

Les leaders communistes avaient placé à des postes de directeurs et de techniciens, un grand nombre d'ouvriers la plupart du temps manquant des qualifications requises. A la suite de la réforme, ceux-ci seront retirés du circuit technique. En compensation, ils se voient offrir des postes d'inspecteurs et de contrôleurs de l'économie nationale. Rien ne prouve que dans leurs nouvelles fonctions, ces ouvriers s'acquitteront mieux de leurs nouvelles tâches. De plus, des frictions et des rivalités naîtront inévitablement entre les uns et les autres, et par voie de conséquence, entre le Bureau national de la Planification et le ministère d'Etat pour le Contrôle.

Dans une interview accordée au rédacteur du *Rude Pravo*, M. Bacilek, ministre d'Etat pour le Contrôle, a précisé ses intentions :

« Nous sommes convaincus que les travailleurs chargés d'exercer le contrôle combattront de toutes leurs forces les survivances du système capitaliste, la mauvaise gestion de certaines entreprises, les vols des biens nationaux, et qu'ils lutteront contre tous ceux qui chercheraient à nuire à notre économie nationale. Le contrôle d'Etat effectuera de plus une épuration des administrations et de tous les organes économiques, de tous ceux qui, par malveillance, freinent l'édification du socialisme dans notre pays. »

Le rédacteur du *Rude Pravo* a posé alors la question suivante : *« Par quelle méthode votre ministère exercera-t-il le contrôle dont vous venez de parler ? »*. — Réponse : *« Le ministère d'Etat procédera non seulement à des contrôles, mais aussi à des vérifications. »*

Or, on sait que le terme « vérification » est synonyme, dans le vocabulaire communiste, du terme: épuration. Le ministre tient à expliquer lui-même le sens exact de l'expression, en ajoutant : *« ... nous nous attacherons à rassembler plaintes et réclamations émanant des travailleurs. Et nous demanderons des comptes à des entreprises et institutions à l'adresse desquelles ces plaintes auront été portées. »*

M. Bacilek entrevoit lui-même les chicanes que ses inspecteurs et contrôleurs ouvriers provoqueront inévitablement. Il ne peut s'empêcher de déclarer : *« La tâche des contrôleurs sera de vérifier des faits, et rien que des faits. Mais non pas de s'immiscer dans les conflits et frictions propres à l'entreprise... »*

Le *Rude Pravo* du même jour consacre un article de trois colonnes à l'étude de la structure des organes de direction dans le domaine de l'économie nationale en Union soviétique. Le but de ce deuxième article est de donner la réponse à la question : *« Dans quelle mesure la nouvelle organisation de notre économie nationale se rapproche-t-elle du modèle éprouvé en U.R.S.S. ? »* Son auteur en arrive à la conclusion que la réorganisation en cours est en tous points conforme aux pratiques soviétiques. On a nettement l'impression que cet article a été écrit surtout pour fermer la bouche à tous ceux qui ne seraient pas enchantés par la réforme. Gare à ceux qui oseraient critiquer les « décisions historiques » du comité exécutif, prises sous l'impulsion du camarade Gottwald. Les défauts du nouveau système ne seront pleinement dévoilés que lorsque, dans un an ou deux, les dirigeants communistes auront dûment constaté sa faillite. D'ici là, le mot d'ordre sera d'en vanter les avantages, et on ne permettra que la critique portant sur des points secondaires.

Les communistes de l'A.O.F. à l'honneur

La propagande communiste tchèque, dirigée par M. Kopecky, ministre de l'Information, qui s'enorgueillit de porter une décoration française, a fait grand cas du passage à Prague d'une délégation de communistes de l'Afrique occidentale française, revenant du Congrès de la Jeunesse à Berlin. Dirigé par un poète nègre, Keita Fodeba, par ailleurs titulaire d'un passeport français, l'ensemble « artistique » africain a donné plusieurs représentations en Tchécoslovaquie. Le *Rude Pravo*, du 23 septembre, publie une interview de Keita Fodeba et ses amis. Voilà en quels termes ceux-ci dépeignent au public tchèque « la civilisation française » :

« Les habitants de l'Afrique noire ressentent tous les jours plus cruellement la contradiction entre les paroles des impérialistes et leurs actes qui ne sont rien d'autre qu'une exploitation éhontée et barbare, une oppression sans bornes, une destruction systématique... Nous refusons cette civilisation, a poursuivi le poète Keita Fodeba, de l'Afrique occidentale française, civilisation qui est synonyme d'exploitation, de mensonge, de vol, de rapt, d'assassinat. »

Après un compte rendu enthousiaste de la représentation que le groupe a donnée à Prague, le rédacteur du *Rude Pravo* en vient à relater en citant ses interlocuteurs, la « lutte qui va en s'intensifiant des peuples noirs contre les impérialistes » :

« Les concessions que les impérialistes ont

faites, les libertés qu'ils ont proclamées, restent lettre morte; elles ont été faites et proclamées uniquement pour abuser le peuple. Mais le peuple se réveille. Le rédacteur d'un journal progressiste paraissant en Afrique occidentale, le « Réveil » a été arrêté et emprisonné uniquement pour avoir écrit la vérité. Pendant la manifestation pour la paix qui s'est déroulée à Dimbokro les prétendus défenseurs des libertés n'ont pas hésité à tirer sur la foule, tuant un enfant de seize mois que sa mère portait sur son dos. Les villageois gravent avec leurs couteaux sur leurs bâtons leur approbation de la motion condamnant l'arme atomique et la guerre. Ils comprennent que toutes les forces progressistes du monde entier doivent s'unir et instaurer une véritable fraternité des peuples, afin de préserver la paix mondiale... »

Et le *Rude Pravo* de conclure : *« La lutte des peuples noirs et la lutte de notre peuple ont ceci de commun : le même ennemi. »* Lisons : la France.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

POLOGNE

Trois années de lutte contre la social-démocratie

Près de trois ans se sont écoulés depuis le Congrès de Varsovie qui, en décembre 1948, sanctionna la fusion entre le parti socialiste polonais (P.P.S.) et le Parti Ouvrier polonais (communiste).

Durant cette période, la lutte contre les vestiges de la social-démocratie n'a pas cessé au sein du nouveau parti comme dans tout le pays. Et pourtant, officiellement, les conceptions social-démocrates avaient été éliminées, puisque :

1°) trois mois avant le Congrès d'unification, la direction du P.P.S. avait déclaré prendre pour base idéologique le marxisme-léninisme.

2°) Du 18 septembre au 15 décembre 1948, on avait exclu plus de 91.000 membres, soit environ 14 % des effectifs, pour la plupart socialistes et syndicalistes formés avant 1939 (chiffres officiels, voir B.E.I.P.I., n° 20).

Cependant, depuis cette date, les « purges » n'ont pas cessé, et il ne se passe guère de jours sans que la presse politique ou syndicaliste ne fulmine contre la renaissance ou la persistance de la social-démocratie. Et les diatribes contre cette idéologie n'épargnent même pas les manuels d'histoires destinés aux écoles primaires et aux lycées.

Ce que les communistes entendent par social-démocratie

Pour les communistes, l'étiquette social-démocrate recouvre des manifestations très diverses dans de multiples domaines de la vie sociale et économique.

Social-démocratie, le boycottage par les travailleurs des plans de production, l'opposition à l'élévation des normes, l'hostilité à l'égard de l'émulation au travail, du travail aux pièces, des engagements de production. Le scepticisme à l'égard des slogans de propagande du Parti relève également de la social-démocratie.

Sur le plan syndical, la dénonciation par les communistes de la social-démocratie emprunte parfois des formes contradictoires.

C'est ainsi que Z. Kratko dans la *Revue Syndicaliste*, (*Przegląd Związkowy*) tance vertement ceux de ses camarades qui osent défendre encore la position du P.P.S. concernant l'indépendance du mouvement syndical à l'égard des partis politiques.

Mais très souvent, les activistes du parti et des syndicats ainsi que l'administration sont accusés de bureaucratisme. On leur reproche de donner des ordres d'une façon mécanique et sans appliquer les « méthodes de persuasion ». Cette attitude dite de « détachement des masses » est qualifiée en bloc de social-démocrate.

La même situation existe au sein du Parti ouvrier polonais. De nombreux activistes sont accusés de social-démocratie. Il y a mieux, certains conférenciers des stages et des cours du parti n'ont pas été exempts de ce reproche.

Eviction des anciens socialistes

Les purges qui ont succédé au Congrès de fusion ont été effectuées dans la plupart des cas très discrètement. Elles ont touché en premier lieu les ex-socialistes, les militants syndicalistes

d'avant-guerre, ainsi que des partisans de Gomulka. Il est difficile de donner des chiffres exacts, toutefois une évaluation approximative du nombre des exclusions reste possible. En décembre 1948, le nouveau parti comptait 1.420.000 membres; en automne 1949, il n'en avait plus que 1.360.000, et au printemps 1950 1.300.000 environ. Par conséquent, en moins d'un an et demi, les effectifs du parti ont diminué de plus de 100.000 personnes, ceci en dépit du recrutement de nouveaux adhérents.

On peut donc admettre qu'environ 150.000 (au minimum) ex-socialistes, syndicalistes et partisans de Gomulka furent exclus. D'autre part, la brusque modification de la structure sociale du Parti prouve que les purges ont touché essentiellement les ouvriers.

En effet, le pourcentage des fonctionnaires et des travailleurs non manuels est passé de 16 à 26% pendant que celui des ouvriers tombait de 56 à 50 %. Les choses en arrivèrent au point où M. Biérut fut contraint de sonner l'alarme. Car les purges avaient en général pour conséquence les licenciements et parfois des arrestations. Et comme elles touchaient en majeure partie des cadres ouvriers, les répercussions sur la marche des industries étaient inévitables. C'est pourquoi Bierut sans se prononcer contre les exclusions a interdit de licencier les ouvriers qui furent frappés.

Le socialiste ennemi numéro 1

C'est en été 1950 que commença le plus sérieux règlement de compte avec les socialistes. A l'origine de cette répression, se trouve la deuxième rédaction du plan sexennal et les conditions draconiennes qu'elle imposait aux travailleurs. Dès ce moment commencèrent les arrestations d'anciens socialistes sous prétexte de sabotage.

Mais la véritable offensive débute avec le discours de Cyrankiewicz, président du Conseil, ex-secrétaire général du P.P.S. (6-11-1950).

Le passage suivant indique bien l'importance attachée à la lutte contre la social-démocratie :

« Le mouvement ouvrier polonais a été trop longtemps la pâture de la droite social-démocrate, pour que les conséquences de sa traîtrise besogne anti-marxiste et réformiste puissent être éliminées d'un seul coup. C'est pourquoi les vestiges et les survivances persistent dans les masses ouvrières. Elles entravent notre marche vers le socialisme. Elles doivent être extirpées, d'autant plus que la social-démocratie, phénomène international, essaie constamment, telle une tumeur maligne, de ronger les tissus sains du mouvement ouvrier » (*Trybuna Ludu*, 7 novembre 1950).

Ce discours a été le point de départ d'une répression accrue. On exclut ou on arrête les anciens socialistes, et en tout cas un passé social-démocrate interdit pratiquement à un membre du Parti unifié d'occuper un poste de responsable soit politique, soit syndical.

L'exemple de la chasse aux socialistes est donné en juin 1951 par la direction de la Fédéra-

tion varsovienne du Parti unifié, qui dans une résolution dénonce l'activité pernicieuse des ennemis de classe, activité qui se manifeste particulièrement dans les endroits jadis soumis à l'influence des sociaux-démocrates (*Trybuna Ludu*, 11 juin 1951).

Dans d'autres Fédérations, ont eu lieu des purges identiques.

Toutes ces manifestations sont accompagnées d'attaques contre les anciens dirigeants socialistes arrêtés ou émigrés.

Effectivement, les véritables dirigeants socialistes qui ont refusé la collaboration avec les communistes sont morts comme Zdanowski, Zulawski et Puzak; d'autres sont incarcérés dans les prisons et les camps de concentration soviétiques et polonais; d'autres enfin ont réussi à s'enfuir à l'étranger.

Situation des dirigeants qui ont accepté la collaboration

Parmi ceux qui ont accepté de collaborer, il faut distinguer trois groupes :

1°) ceux qu'on a appelés la « droite » du parti socialiste d'après-guerre. Ses principaux représentants Glowacki et Mulak n'ont pas tardé à rejoindre dans les prisons ceux qui avaient refusé la collaboration.

2°) Le deuxième groupe, appelé par les communistes « le centre » fut également fustigé lors du Conseil national socialiste du 18 septembre 1948. Cependant, ses principaux représentants demeurent en liberté. Ils occupent dans l'administration des postes plus ou moins lucratifs, mais ne jouent aucun rôle politique. A ce groupe appartiennent des hommes comme : Szwalbe, Osobka-Morawski, Drobner, Hochfeld, Wachowicz, Kurylowicz et Obraczka. Ces hommes, à partir de 1945, servirent d'alibi pour faire croire à l'opinion publique que la liberté et la démocratie existaient en Pologne.

3°) Enfin, le groupe de ceux qui lors du Conseil national, soit trois mois avant le Congrès de fusion, aiguillèrent le parti socialiste gouvernemental sur la voie du marxisme-léninisme. Seul ce dernier groupe s'est maintenu au pouvoir. Ainsi Cyrankiewicz, outre ses fonctions gouvernementales, reste membre du Bureau politique, et est un des secrétaires du Comité central. De même Rapacki garde toujours son siège au Politburo, ainsi qu'au gouvernement où il occupe le poste de ministre des Ecoles supérieures et de la Science. En revanche Zwiatkowski, a été l'année passée exclu du Bureau Politique. Pour le moment, il demeure ministre de la Justice. Enfin, Rusinek demeure également ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

En tout état de cause, seuls Cyrankiewicz et Rapacki ont plus de chance de se maintenir à la surface de la vie politique. Ces ex-socialistes font du zèle pour se ranger du côté des ennemis de la social-démocratie.

Il est certain que dans les conditions politiques où s'est trouvée la Pologne d'après-guerre, les communistes avaient beau jeu. Néanmoins, la direction du parti socialiste gouvernemental a fortement contribué à leur triomphe. Cette dernière a fait preuve d'une totale ignorance de l'idéologie, du programme, de la stratégie et de la tactique stalinienne. L'opportunisme, les ambitions personnelles, le snobisme du « gauchisme » et enfin la trahison ont fait le reste. Et comme cela se produit habituellement, c'est la classe ouvrière qui paie les fautes des dirigeants.

ERRATUM au numéro 53 du B.E.I.P.I.

Dans l'article « Le patriotisme russe en Pologne », à la page 25, M. Radkiewicz, est désigné « ministre de la Santé Publique » alors qu'il fallait lire : « ministre de la Santé Publique ».

ROUMANIE

Durcissement du régime

Les journaux de l'émigration roumaine, *Romanul* et la *Nation Roumaine*, donnent des renseignements sur les mesures de précautions prises par les autorités ainsi que sur les épurations qui se préparent.

1°. — Mesures de sécurité le long de la frontière yougoslave.

La population de Roumanie, de Hongrie et de Bulgarie, se trouvant sur la frontière yougoslave a été transféré à l'intérieur de ces pays. Comme ces évacuations forcées ne donnaient pas à ceux qui les subissaient le temps de vendre à bon compte les objets qu'ils ne pouvaient transporter, ils ont été obligés de s'en débarrasser à des prix ridiculement bas ou de les livrer aux autorités qui ne leur ont donné aucun reçu. La population roumaine évacuée a été installée dans des baraquements et des tentes auprès des centres de Braila, Galatzi, Constantza.

(D'après *Romanul*, août 1951).

2°. — Déportations d'ouvriers.

Les autorités ont commencé à déporter les

ouvriers considérés comme peu sûrs. On apprend que le 7 août, 350 ouvriers de Bistritza et 78 ouvriers de Sibiu ont été déportés. Le même mois, on a déporté 350 ouvriers de Cluj et 50 ouvriers de Constantza.

Le 17 août, de nombreux ouvriers de Craiva ont reçu l'ordre de se tenir prêts pour un départ prochain.

(D'après la *Nation Roumaine*, 1-10-1951).

On notera que ces nouvelles confirment l'étude que nous avons publiée dans notre précédent numéro sur « *Stratégie et déportations dans les pays satellites* ».

3°. — Nouvelles épurations en préparation.

Il semble qu'une nouvelle épuration se prépare au sein du gouvernement communiste. Les plus menacés seraient Chisinevski et Gheorghiu-Dej. Chisinevski a représenté la Roumanie aux conférences du Kominform et passe pour être l'adversaire d'Anna Pauker. Un signe de sa disgrâce prochaine est fourni par le fait que tous ses amis ont été transférés depuis quelque temps à des postes sans importance. Quant à Gheorghiu-

Dej sa disgrâce aurait commencé à partir du moment où on lui a retiré ses attributions de vice-premier ministre.

(D'après *Romanul*, août 1951).

4°. — La collectivisation des petits artisans.

Les petits artisans qui travaillaient encore pour leur propre compte, sont maintenant tenus d'inscrire sur un nouveau registre toutes les sommes qu'ils ont manipulées. Ce registre est distribué par la Fédération des Petits Artisans. Il n'est donné qu'à ceux qui acceptent de devenir membres de cette Fédération, en perdant ainsi leur autonomie.

On a ainsi un exemple de plus sur les méthodes qu'emploient les communistes pour supprimer l'exploitation individuelle et obtenir la « libre adhésion » aux entreprises collectivisées.

(D'après la *Nation Roumaine*, 1-10-1951).

Les devoirs de l'armée roumaine

A l'occasion du Jour des Forces armées, le Général Bodnaras a prononcé un important discours presque entièrement consacré à la fraternité d'armes roumano-soviétique. Après avoir longuement exalté les sentiments qui unissent les soldats roumains aux troupes soviétiques, Bodnaras a insisté sur l'éducation idéologique des troupes dans un sens pro-soviétique :

« Les commandants, les organismes politiques et les organisations du Parti ont le devoir de développer encore plus chez les militaires de tous grades le sentiment du patriotisme socialiste et de l'internationalisme prolétarien, l'amour profond envers l'Union soviétique et le grand Staline.

« Une tâche de la plus grande importance consiste à renforcer la discipline militaire ferme et inconditionnée, dont le camarade Staline a souligné qu'elle était la base d'un véritable esprit de combat. Chaque soldat doit savoir clairement que n'importe quelle faille dans la discipline militaire, n'importe quelle infraction aux ordres et aux règlements aident l'ennemi de classe. »

(*Scanteia*, 9-10-1951).

BULGARIE

Le communisme et les enfants

Il n'échappe à personne en Bulgarie que la jeunesse fait l'objet de soins particuliers de la part des dirigeants communistes. Aucun effort, aucune dépense ne les arrête lorsqu'il s'agit de gagner les jeunes générations à la cause du communisme.

Les dirigeants communistes ont beau régner par la terreur en maîtres absolus il leur est difficile de convaincre des adultes, qui ont connu d'autres régimes et s'en souviennent, que le régime stalinien représente le summum du bonheur.

Restent les enfants et les jeunes qui ne connaissent rien d'autre que l'actuel état des choses, et dont le jeune enthousiasme peut si aisément être perverti.

Ce passage tend à indiquer qu'en réalité la fameuse fraternité d'armes n'est peut-être pas aussi totale que les dirigeants veulent bien le dire. D'où cet appel au respect d'une discipline inconditionnée.

Le mois de l'amitié roumano-soviétique

L'ouverture du mois de l'amitié a eu lieu le 8 octobre. Ce mois est le prétexte de nombreuses manifestations pro-soviétiques et d'un vaste déploiement de propagande dont le but est de démontrer que la Roumanie doit tout à l'Union soviétique. Nous citerons ici seulement un passage du télégramme d'hommage adressé à Staline par les représentants des travailleurs de la capitale roumaine. On verra comment cet hommage démontre en réalité la servilité à l'égard du maître du Kremlin :

« Le front organisé de la paix dans le monde entier à la tête duquel se trouve la grande Union soviétique sous votre direction géniale, représente une force gigantesque capable de rendre vains les plans criminels des fauteurs de guerre impérialistes. Notre peuple est décidé à travailler avec élan et abnégation pour développer l'économie socialiste, renforcer le régime de démocratie populaire et apporter ainsi sa contribution à la consolidation du front de lutte pour la paix.

« Les travailleurs de la R.P.R. saluent avec enthousiasme votre réponse au reporter de la Pravda sur l'arme atomique. Vos sages paroles renforcent la confiance des peuples dans la solidité des forces de la paix, la confiance dans l'échec des machinations impérialistes contre la paix et l'indépendance.

« Pour tout le monde progressiste, Staline signifie paix, Staline signifie la victoire de la paix, du socialisme, de la fraternité entre les peuples.

« Longue vie pour vous, Cher Père et Maître. Vive l'éternelle amitié entre le peuple roumain et le grand peuple soviétique !

« Vive la citadelle de la paix et du socialisme, l'Union soviétique !

« Gloire au génial dirigeant et guide du monde progressiste, Joseph Vissarionovici Staline. »

(*Scanteia*, 9-10-1951).

Dans le monde entier on enseigne aux enfants la notion du bien et du mal. Dans les pays staliniens, cette notion est toujours illustrée par le même exemple : ce qui se passe dans le monde soviétique — c'est le bien ; ce qui se passe au-delà, dans les pays occidentaux — c'est le mal.

« ... L'émulation dans le réarmement en Angleterre, en France, en Italie et dans les autres pays marshallisés qui s'effectue sur l'ordre de Truman et avec des armes américaines, apporte des profits et des gains élevés aux banquiers de Wall Street. Mais dans ces pays les gouvernements ne s'occupent nullement des enfants des larges masses laborieuses. Une exploitation inimaginable, la famine, et la mort — tel est le sort

imposé par les impérialistes aux enfants et aux adolescents des pays occupés et coloniaux »...

« ... La dégénérescence capitaliste se manifeste par la position barbare adoptée à l'égard des enfants, et relativement à leur vie, leur instruction et leur avenir. Le capitalisme est l'ennemi mortel des enfants : il entraîne les guerres et les destructions, l'assassinat moral et physique des enfants. » ...

« ... L'enfance des enfants soviétiques est reine et heureuse. Le Parti bolchévique, le gouvernement soviétique et le grand Staline en personne, veillent sur leur santé, leur instruction et leur repos. Les différents établissements sanitaires pour enfants se chiffrent par milliers. Chaque enfant soviétique peut aujourd'hui trouver une place dans une pouponnière ou un jardin d'enfants. »

(Rabotnitchesko Délo, « L'Œuvre ouvrière » du 1^{er} juin 1951).

Comment la jeunesse bulgare ne serait-elle pas reconnaissante au régime stalinien, puisque :

« ... Dans quelques jours prendront fin les cours scolaires dans tout le pays. Des milliers d'écoliers, enfants et adolescents, âgés de 7 à 17 ans, après un travail acharné, goûteront à la joie du repos mérité et à des divertissements sains et culturels. »

tandis que :

« ... Cette joie est inaccessible aux enfants des vaillants dockers d'Angleterre et de Belgique et à ceux des ouvriers de France et d'Italie. Une fois l'année scolaire terminée, des milliers parmi eux seront obligés de travailler pour augmenter le budget familial, pour remplacer de leurs faibles forces leur papa ou leur frère aîné qui ont été licenciés à la suite de leur participation aux grèves. Talonnés par le spectre de la faim, ces enfants n'osent même pas rêver de vacances au bord de la mer ou à la campagne. »

(Rabotnitchesko Délo du 31 mai 1951).

Et voici ce qui attend les « heureux » enfants bulgares qui partent avec une colonie de vacances et qui goûtent aux « divertissements sains et culturels » que leur offrent les dirigeants staliens :

« ... Les pionniers (n.r. les plus jeunes membres de la Jeunesse communiste, de 7 à 13 ans) entreprendront des marches, en suivant les traces couvertes de gloire des partisans. Et le soir, assis autour du feu champêtre, ils chanteront leur vie heureuse, la Patrie chérie et l'Union soviétique bien-aimée. »

« ... Les enfants apprennent encore beaucoup de chansons et de récitations, consacrées à Staline, à Dimitrov et au camarade Valko Tchervenkov, dont les portraits sont suspendus partout aux murs et sont soigneusement décorés avec des fleurs et de la verdure. »

« ... L'enfant s'incline et commence à réciter les vers connus de tous :

STALINE

« Là-bas, dans les montagnes
Autour de Tiflis,
Est né le plus grand homme
de notre époque... »

« ... Il est 10 heures. Petit déjeuner. Repos. Jeux. Commence l'heure d'étude. Aujourd'hui les enfants apprendront la nouvelle récitation

consacrée au camarade Staline. Lentement et mélodieusement la monitrice récite. Les enfants répent :

« Un portrait brille au dessus de mon petit lit. Le camarade Staline tourne son regard vers moi... Chaque matin je me dresse devant ses traits [rayonnants, Et promets solennellement de devenir son brave [soldat.

« Ces paroles résonnent comme un serment dans la bouche enfantine.

« ... Les enfants se souviennent avec horreur de l'image que leur montrait hier l'économiste Stephanov : un soldat américain tenant dans ses mains des têtes d'enfants dont s'égoutte le sang... Les enfants ne veulent pas avoir le même sort, ne veulent pas rester orphelins et devenir des sans-abris... Ils ne veulent pas qu'un pied étranger profane notre magnifique patrie de Dimitrov. Pleins de colère et de haine contre les belliqueux impérialistes, et d'amour et de reconnaissance envers le grand Staline, ils chantent avec des yeux brillants :

« Avec le camarade Staline
Nous lutterons sans arrêt,
Nous ne désirons pas la guerre
Mais nous voulons la paix. »

(Otétchestven Front « Front Patriotique » du 1^{er} août 1951).

Après avoir passé un été aussi divertissant, les enfants reprennent le chemin de l'école, mais au préalable, lors des nombreuses conférences du mois d'août, leurs professeurs ont reçu les instructions et directives suivantes :

« ... Il faut inspirer à la jeunesse scolaire de la haine et de l'intransigeance pour les ennemis du pouvoir populaire, du bonheur et du bien-être de notre peuple. Les écoliers doivent être prêts à parer à toute tentative des ennemis, pour pénétrer dans les écoles et intoxiquer l'âme juvénile de la nocive propagande impérialiste. »

« Nous devons affermir la discipline en punissant sévèrement les mauvaises conduites, vestiges du passé corrompu ; nous devons inspirer de plus en plus le sentiment d'amour et de reconnaissance à la nouvelle génération pour notre chère Patrie, pour le glorieux Parti communiste et pour le bien-aimé dirigeant du peuple, le camarade Valko Tchervenkov ; nous devons attiser le dévouement filial envers les fraternels peuples soviétiques — protecteurs — et envers le grand porte-drapeau de la paix — Staline. »

(Zémédelsko Znamé « Drapeau Agrarien » du 5 septembre 1951).

Arrivés devant leur école, les enfants bulgares se retrouvent nez à nez avec les énormes portraits de Staline, Dimitrov et Valko Tchervenkov et avec des slogans du genre de « Staline, en toutes les langues du monde, signifie Paix. »

L'année scolaire débute par un serment, prêté par tous les écoliers en présence des professeurs et du directeur de l'école. Par ce serment les écoliers s'engagent à s'instruire sans relâche pour pouvoir de cette façon s'acquitter des soins paternels qui leur sont prodigués par le Parti communiste.

Cette année, les enfants âgés de 7 ans, qui franchissaient pour la première fois le seuil de l'école, ont été accueillis avec une sollicitude particulièrement touchante par leurs professeurs staliens. En effet, les communistes bulgares considèrent cette génération d'enfants comme

leur appartenant en propre, du fait que tous ces enfants ont vu le jour dans l'année même où les staliniens se sont emparés du pouvoir. (n.r. 9 septembre 1944).

Et voici le cadeau que l'on s'empressa de leur offrir :

« ... La maîtresse s'approche du pupitre et prend plusieurs alphabets : « Les professeurs, mes enfants, tout en vous souhaitant la bienvenue et de bonnes études — dit-elle — offrent à chacun de vous un alphabet russe, d'après lequel vos camarades, les pionniers russes en Union soviétique, apprennent à lire et à écrire... »

(Otétchestven Front du 6 septembre 1951.)

Sans parler des livres scolaires qui ont été tous remaniés selon les exigences de la vérité stalinienne, la propagande continue à s'exercer sur les enfants à travers leurs lectures récréatives :

Voici ce que le gouvernement stalinien offre aux enfants bulgares à la place de Spirou journal d'enfants français :

« ... Le petit lecteur trouve dans « Droujinka » une lecture variée, consacrée à l'Union soviétique, aux édificateurs du Grand Etat Soviétique: Lénine et Staline. Ces lectures enseignent aux enfants l'amour envers le Parti bolchévique et envers la grande œuvre de Lénine-Staline. »

« ... Le petit lecteur trouve, également, dans le journal « Droujinka » des récits sur la vie des ouvriers dans les pays capitalistes, les colonies et les pays occupés, sur leur vie misérable et insupportable ; des récits et des poésies sur la lutte de l'héroïque peuple coréen et sur les crimes barbares des agresseurs anglo-américains. Ces lectures éveillent chez les enfants une pitié envers les travailleurs du monde entier et allument un sentiment de haine à l'égard de leurs oppresseurs, leurs assassins, leurs vainqueurs et éduquent les enfants dans un esprit d'internationalisme socialiste, étroitement lié au véritable patriotisme. »

« Le petit lecteur trouve dans les pages de « Droujinka » des récitations, des lectures et des poèmes, consacrés au chef et maître de notre peuple Georges Dimitrov, à son continuateur, le bien-aimé leader du Parti et de l'Etat — le camarade Tchervenkov. »

(Rabotnitchesko Délo du 15 mai 1951.)

C'est ainsi que sans arrêt, du matin au soir, jour après jour, les dirigeants bulgares déversent les flots de la propagande communiste sur la jeunesse, afin de pouvoir récolter un jour la victoire.

« ... Le début de l'année scolaire coïncide avec l'anniversaire de la grande insurrection de septembre 1944. Si nous tournons nos regards vers le passé, nous constaterons que c'est dans l'enseignement qu'ont été réalisés les plus grands progrès. Il suffit de mentionner que en sept années de pouvoir populaire, plus de 791 nouvelles écoles, vastes claires et modernes ont été construites et que avant la fin de cette année 140 autres écoles seront achevées. »

« ... Quel pays capitaliste pourrait se vanter d'un pareil essor de l'enseignement pour une durée si limitée ? Est-ce la France où l'on évacue les écoles pour les transformer en casernes pour les besoins des troupes américaines d'occupation ? »

(Troud « Travail » du 5 septembre 1951.)

En effet, on ne pourrait que s'incliner devant ces chiffres s'il n'y avait pas le revers de la médaille.

« ... Les froids hivernaux au cours de l'année dernière avaient surpris l'école de Danovo, département de Karlovo, sans vitres aux fenêtres. Des chemises en carton multicolore ornaient les fenêtres empêchant la lumière de pénétrer dans les salles de classes. C'est le bureaucratisme au sein du ministère de l'Instruction publique et du soviet local qui avait empêché l'école d'obtenir en temps opportun le bon indispensable pour pouvoir se procurer des vitres. »

« ... L'abandon de l'école de Débovo, département de Nikopol est poussé à l'extrême. Le toit est effondré et l'eau s'égoutte des plafonds, les vitres des fenêtres sont cassées, les W.C. sont dans un état lamentable. Le bâtiment est cependant tout récent — il y a dix ans à peine qu'il a été construit (n.r. on construisait des écoles avant le régime communiste également). La cour de récréation n'a pas de clôture et le bétail, ainsi que la volaille du village s'y promène librement. »

« ... La fontaine à eau potable dans la cour de l'école de Béréndé, département de Radomir, étant en dérangement, les enfants sont contraints de boire l'eau d'un puits découvert. »

« ... Il est inadmissible que des classes soient fermées et des cours interrompus à cause du manque de chauffage. Dans le village de Okorch, le soviet n'a pas pris les mesures nécessaires pour procurer du bois et du charbon aux écoles du village. Durant les mois de décembre, janvier et février de l'année dernière, les élèves et les professeurs des deux écoles ont travaillé héroïquement dans le froid. »

(Rabotnitchesko Délo du 22 août 1951.)

Cependant l'orchestration impeccable de la propagande communiste se heurte à l'influence des parents.

« ... Ce que nous devons souligner, au seuil de la nouvelle année scolaire, c'est le devoir des parents et de toute la société d'aider les professeurs dans leur tâche noble et difficile, pour que l'année prochaine nous puissions nous féliciter des résultats obtenus. »

« ... Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et c'est d'eux que dépend la bonne conduite des futurs élèves. Il ressort des enquêtes faites dans les écoles, que la mauvaise conduite des élèves résulte d'une mauvaise éducation familiale et que les manifestations hostiles de certains élèves sont, dans la majorité des cas, le résultat des sentiments hostiles des parents qui dans leur aveuglement n'hésitent pas à corrompre la fragile conscience de leurs enfants. »

(Zémédelsko Znamé du 5 septembre 1951.)

Les enfants ayant passé toute la journée à l'école, rentrent le soir chez eux avec des pauvres têtes remplies de slogans politiques et de connaissances scientifiques erronées qu'ils s'empressent de communiquer à leurs parents. C'est à ce moment que ces derniers ne réussissent pas toujours à dissimuler aux yeux scrutateurs de leurs enfants le désespoir qu'ils éprouvent.

Les enfants de leur côté, déconcertés et perplexes, se renferment dans un mutisme pénible ou se dressent contre leurs parents :

« ... Le Comité régional de Roussé, sous la présidence du camarade Raïko Dimitrov a donné l'ordre d'organiser des « réunions d'alerte » en pleine nuit, entre 2 et 3 heures. Au cours de ces réunions les jeunes gens groupés dans l'Union Populaire de la Jeunesse de Dimitrov, dont les parents sont soupçonnés de ne pas avoir effectué les livraisons obligatoires de céréales à l'Etat,

se voient obligés de rentrer immédiatement chez eux et de revenir la nuit même, ramenant les quantités exigées. »

(Rabotnitchesko Délo du 12 novembre 1950.)

« ... Le paysan Iia Zotev avait déclaré ne plus posséder un seul gramme de coton chez lui. Mais sa fille Milka, militante de l'Union populaire de la Jeunesse de Dimitrov, l'a démasqué dans une réunion, en prouvant qu'il mentait. Elle a déclaré qu'il restait bien chez eux 5 à 6 kgs de coton

qu'elle s'engageait à livrer sans retard à l'Etat. »
(Zémédelsko Znamé du 13 février 1951).

Et que répondriez-vous à votre jeune fils, lorsque ayant lu à l'école l'histoire du petit pionnier soviétique qui a dénoncé et fait exécuter son père comme ennemi du régime, il vous demanderait de l'aider à développer sa composition sur ce sujet, en précisant ce qu'il pense de l'action du petit héros et de la façon dont il agirait à sa place ?

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La poésie de la Chine soviétique

A l'occasion du 2^e anniversaire de la proclamation de la République « populaire » chinoise (1^{er} octobre 1949), la Pravda du 26 septembre donne à ses lecteurs un aperçu du « prodigieux essor » de la poésie de la Chine nouvelle :

« Les vers consacrés aux sujets les plus divers s'inspirent d'une seule et même pensée : renforcer la République populaire chinoise... Mais, malheureusement, les sujets consacrés à la classe ouvrière ne sont pas encore exprimés, dans la poésie, avec une netteté suffisante, bien que la prose ait déjà donné des œuvres comme La force motrice et La Locomotive, de la femme écrivain Tsao Minh, Dans les charbonnages de Kang Tchéou, les contes de Li Na et d'une série d'autres auteurs, dont certains issus de milieux ouvriers...

« Quels que soient les sujets, le lecteur sent que le formidable travail constructif des ouvriers et paysans chinois est dirigé par le Parti communiste et par son chef Mao Tsé Toung... La Chine apprécie largement les vers de Van-Soué-Bo : « Sans les communistes il n'y a pas de Chine » :

« Le communiste est le serviteur de la nation,
« Le communiste n'épargne pas l'ennemi.
« Les communistes nous ont ouvert
« La voie des victoires.
« Sans les communistes
« Il n'y a pas de Chine.

« Expriment leur indéfectible résolution de lutter jusqu'au bout pour la cause de la paix, les ouvriers et les paysans renforcent par leur travail la puissance de la grande Chine, prête à résister à n'importe quel agresseur. Par sa parole sincère et enflammée la poésie chinoise combat pour la paix... »

Voici comment elle s'y prend :

« Les vers courroucés des strophes relatent la lutte courageuse du peuple coréen pour sa liberté et son indépendance, ils parlent de la bestialité américaine, de l'esprit de résistance des héros de l'armée nationale coréenne, des mécomptes des généraux américains qui avaient cru pouvoir en finir au bout de quelques semaines.»

Cette lutte pour la « paix » serait incomplète si les poètes chinois n'y associaient le nom de Staline :

« Les poètes chinois, écrit la Pravda, consacrent leurs meilleures œuvres au grand Staline dont le nom inspire les nations dans leur lutte pour la paix, dont le génie illumine le chemin de toute l'humanité. Dans les vers dédiés au camarade Staline, l'idée de l'amitié des deux grandes nations trouve son expression la plus claire. C'est avec inspiration que les poètes de Chine parlent de « l'ami le plus proche de la nation chinoise », du sage maître du prolétariat de tous les pays — le camarade Staline. Ai-Tsing, Tiang-Tsiang, Emi-Siaou, Ma-Fang To, Liou-Tsiang, Van-Ya-Pin, Yang-Tcheng et beaucoup d'autres poètes chinois saluent en la personne du camarade Staline « la libération de l'humanité », « l'espérance et l'avenir de l'humanité », le chef vers qui « se tournent les cœurs de millions de gens. »
« Le poète Yang-Tcheng écrit dans un poème intitulé : « Notre plus cher camarade » :

« ... Staline —
« Nous ne vous avons jamais vu,
« Mais vous nous êtes plus cher que n'importe
[qui au monde]
« D'immenses lointains ont beau nous séparer,
« Nous sommes vos voisins les plus proches... »

L'article serait cependant incomplet s'il ne s'y trouvait, à la fin, l'indispensable couplet relatif à la « supériorité » russe :

« La poésie soviétique a exercé et continue d'exercer une influence féconde sur le développement de la poésie chinoise. Les vers et les chants des poètes soviétiques jouissent en Chine d'une grande popularité. Les poètes chinois considèrent comme leur maître le poète le meilleur, le plus talentueux de notre époque, Vladimir Maïakovski, le fondateur de la lyrique politique révolutionnaire. »

Les Chinois qui sympathisent avec l'U.R.S.S. se sont laissés entraîner dans cette voie avant tout par réaction contre l'attitude condescendante, méprisante, voire offensante de certains Blancs occidentaux. Leur susceptibilité nationaliste, essentiellement anti-européenne, s'accommodera fort mal de la mise en tutelle par les Blancs orientaux que l'article cité leur annonce d'ores et déjà sans ambages. Et les Chinois ont tout de même d'autres moyens de défense que les Lettons ou les Lithuaniens. Le chauvinisme russe se réserve ici d'amères déceptions.

Mise au point sur les persécutions des chrétiens

Dans son numéro 54, le B.E.I.P.I. a publié (pp. 20-22) les textes de la *Pravda*, du *Rude Pravo* et du *Kiaï Fang Je-Pao* développant les « arguments » par lesquels les communistes chinois entendent justifier la persécution des chrétiens.

Un membre de notre Association nous a communiqué à ce sujet des éléments d'appréciation susceptibles de rectifier le commentaire que nous faisons à certaines assertions de la *Pravda* qualifiées par nous d'« inventées de toutes pièces ».

Il s'agit plus exactement, comme on va le voir, d'un travestissement des faits.

1. — SUR LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LES INSTITUTIONS D'ENFANTS.

La *Pravda* rapporte des chiffres énormes de mortalité pour le centre d'accueil d'Utchane et pour un refuge d'enfants dirigé à Canton par une mission canadienne. Il est naturellement tout à fait possible que ces chiffres aient été gonflés par les statisticiens communistes.

Mais ces chiffres ne sont pas invraisemblables si l'on sait que l'abandon des enfants est une pratique courante, en Chine, en temps d'épidémies ou de famine. On apporte alors, non seulement aux institutions de bienfaisance, mais à toutes les maisons religieuses, couvents, etc., un grand nombre d'enfants incurables ou même moribonds, que nulle puissance humaine ne pourrait plus empêcher de mourir. Ce sont très probablement ces morts que les « commissions de contrôle »

communistes ont dénombrés. On voit dès lors en quoi consiste le système, et combien est odieuse l'accusation d'avoir « laissé mourir » ces enfants.

2. — SUR LA PRODUCTION ARTISANALE ET SES « GROS BÉNÉFICES ».

La *Pravda* mettait d'autre part en cause une « production artisanale rapportant de gros bénéfices » qui serait organisée sous le couvert de la religion.

La vérité, c'est que les paroisses et communautés catholiques de Chine ont toujours été très pauvres; notamment pour cette raison: il est infiniment rare qu'un adulte se fasse baptiser. Les convertis chinois sont surtout de petits enfants abandonnés, élevés dans la foi chrétienne, et qui sont restés chrétiens. Ils ne sont ni les riches ni les puissants de la société. C'est pourquoi paroisses et communautés catholiques ne pouvaient vivre — dans une extrême pauvreté — que grâce aux subsides envoyés par Rome et par les pays missionnaires.

Ces subsides ont été interrompus comme venant des « impérialistes ». Acculés à la misère, les prêtres ont dû alors se mettre à exercer des travaux manuels, auxquels ils n'étaient nullement préparés, pour ne pas mourir de faim. C'est cela que leurs persécuteurs nomment une « production artisanale ».

Par quoi l'on voit que les accusations communistes sont une falsification infiniment plus machiavélique qu'une grossière invention.

LA VIE EN U.R.S.S.

La gangrène bureaucratique

L'Azerbaïdjan, situé sur les bords de la mer Caspienne, est célèbre par ses cultures fruitières; c'est lui qui fournit la plus grande partie des conserves de fruits de l'U.R.S.S. L'un des plus grands sovkhoses de cette région récolte chaque année — selon les conditions météorologiques — de 3.000 à 6.000 tonnes de fruits. Cette année-ci, la récolte fut particulièrement abondante, excédant de beaucoup les 5.000 tonnes prévues par les autorités planificatrices.

Se rendant compte que les fruits risquaient de pourrir si l'on ne prenait immédiatement des mesures pour multiplier les moyens de transports prévu par le plan, le directeur du sovkhoze s'adressa au ministre de l'Industrie alimentaire et au président du Centre de la Conserve. A la date du 22 août, il leur demandait de mettre à sa disposition les moyens de transport nécessaires et l'indispensable main-d'œuvre supplémentaire. Voici ce qui se passa, d'après la *Pravda* du 3 octobre :

« Le directeur les pria d'envoyer des ouvriers d'autres sovkhoses non occupés à la cueillette des fruits, d'envoyer des tentes et des lits pour les ouvriers et de mettre à sa disposition cinq camions pour le transport des pommes. En conclusion de sa lettre, s'excusant du dérangement qu'il occasionnait au ministre et au président du centre, le directeur du sovkhoze ajoutait : « Vu l'importance et l'urgence de la question et les insuffisantes ressources de notre trust, je suis obligé de m'adresser directement à vous... »

« Au sovkhoze, on attendait la réponse. Au bout de dix jours, le 2 septembre, on adressait au président du Centre de la Conserve ce télégramme : « Toutes les pommes sont mûres; il faut forcer la cueillette et le chargement. Prière de nous prêter le concours demandé dans la lettre du 22 août. »

« Trois jours plus tard, arriva en réponse ce télégramme du Centre : « Réponse à votre lettre envoyée par la poste ».

« Mais le temps passait; les pommes devenaient de plus en plus mûres, et la réponse annoncée n'arrivait toujours pas. Enfin le 15 septembre, le directeur du sovkhoze reçut l'enveloppe depuis si longtemps attendue, avec les cachets du Centre de la Conserve. La lettre répondait par un refus à toutes les demandes du sovkhoze.

« Le Centre approvisionne mal les jardins en boîtes, en copeaux et en emballages. La récolte bat son plein et les emballages reçus ne représentent que le tiers de ce qui avait été demandé. Les ouvriers sont forcés de jeter les pommes dans des auges ou autres récipients de fortune, ce qui détériore la qualité des fruits. Les demandes adressées aux autorités pour l'accélération de l'envoi d'emballages restent sans réponse. »

Et la *Pravda* de conclure avec mélancolie :

« Les ouvriers du sovkhoze estiment, et ils ont raison, que cette indifférence bureaucratique du Centre à l'égard des besoins de son entreprise ne saurait trouver aucune justification. »